

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE INFORMÁTICA
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

FELIPE TISSOT TADRA
PAULO HENRIQUE GUAZZI ROSA

**ESTUDO E APLICAÇÃO DE METODOLOGIA UCD EM SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO PARA UTFPR**

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

CURITIBA
2018

FELIPE TISSOT TADRA
PAULO HENRIQUE GUAZZI ROSA

**ESTUDO E APLICAÇÃO DE METODOLOGIA UCD EM SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO PARA UTFPR**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial para obtenção do título
de Bacharel em Engenharia da Computação -
Universidade Tecnológica Federal do Paraná -
Câmpus Curitiba

Orientador: Prof Juliano Mourão Vieira
Coorientador: Prof Fabiana Pöttker

CURITIBA
2018

Felipe Tissot Tadra
Paulo Henrique Guazzi Rosa

**ESTUDO E APLICAÇÃO DE METODOLOGIA UCD EM
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO PARA
UTFPR**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial para obtenção do título
de Bacharel em Engenharia da Computação -
Universidade Tecnológica Federal do Paraná -
Câmpus Curitiba

Trabalho aprovado. Curitiba, 2018:

Prof Fabiana Pöttker
UTFPR

Prof Juliano Mourão Vieira
UTFPR

Curitiba
2018

AGRADECIMENTOS

Nossos agradecimentos à família e amigos que ajudaram, incentivaram e lutaram ao nosso lado, não só no desenvolvimento deste projeto, mas também no decorrer do curso.

Agradecemos, também, aos amigos de sala que compartilharam a nossa luta, passando noites após noites para enfrentar disciplinas que pareciam impossíveis, mas que hoje, parecem apenas pequenos obstáculos superados que nos ajudaram a crescer como estudantes, profissionais e principalmente, pessoas.

Finalmente, agradecemos aos professores que nos ajudaram e instruíram durante toda caminhada, permitindo que hoje possamos nos orgulhar de ter sido parte do corpo discente da Universidade.

Felipe: Agradeço especialmente a minha namorada Fernanda, por todo o apoio e suporte dado à execução hábil e em tempo deste trabalho.

Paulo: Agradeço minha mãe, por todo o suporte ao longo deste curso.

RESUMO

TADRA, F. T.; ROSA, P. H. G. *ESTUDO E APLICAÇÃO DE METODOLOGIA UCD EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO PARA UTFPR*. Trabalho de conclusão de curso - Engenharia de Computação - UTFPR - Câmpus Curitiba, 2016.

O objetivo deste trabalho é explorar a metodologia de projeto *User Centered Design (UCD)* no desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Estágio para a UTFPR. O processo de estágio da UTFPR abrange o cadastro de empresas e alunos, manutenção de ofertas de estágio, manejo de contratos e aditivos de contrato e a supervisão, aprovação, encerramento e manutenção de informações do sistema como detalhes de cursos, campus e outros. O *UCD* é um processo de *design* e gerenciamento de vida de softwares que propõe um maior entendimento das necessidades do sistema ao aproximar a equipe de projeto do usuário final que irá utilizá-lo, integrando diversas disciplinas dentre elas, Engenharia de Software, *Design*, *User Experience (UX) Design*, Desenvolvimento *web*, Desenvolvimento SQL e Desenvolvimento de *Middleware*. A implementação do projeto conta com 4 camadas: a interface de usuário desenvolvida em HTML5 e AngularJS; o banco de dados MySQL; camada de interação com o UTFAPP, projeto desenvolvido por alunos da UTFPR, responsável por recuperar dados dos alunos; e finalmente o *middleware* PHP servindo como *API (Application Programming Interface)*, integrando as outras camadas do sistema. Esta estrutura facilita o uso dos dados da aplicação de forma segura e retira da camada de usuário regras do processo, permitindo assim atualizações na experiência do usuário sem a necessidade de alteração completa da camada de dados. Esta estratégia também permite que outros projetos utilizem informações já cadastradas no banco de dados, facilitando o acesso, distribuição e manutenção de informações dentro da universidade.

Palavras chaves: *UCD, User Centered Design, Engenharia de Software, AngularJS, Estágio, Sistema de Estágio.*

ABSTRACT

TADRA, F. T.; ROSA, P. H. G. *Study and application of the UCD methodology in a Trainee Management System for UTFPR*. Term Paper, 2016.

This project aims at exploring the User Centered Design methodology in the development of an Internship Management System for UTFPR. UTFPR's internship process begins by registering companies and students, maintaining employment offers, controlling of contracts and contract add-ons and general maintenance of system's information such as campus, courses and other types of details. UCD is a design and software lifespan management process focused on providing a deeper understanding of the system's requirements by connecting the development team with the end-user, integrating various knowledge areas like Software Engineering, Design, UX Design, *web* Development, SQL Development and API development. This project implements 4 layers: a front-end built with HTML5 and AngularJS; a database MySQL, an interaction layer with UTFAPP, a third-party project developed by other students, used to retrieve student's details; and a PHP middle-ware used as an API integrating the other layers. Such structure simplifies the data flow within the application, removes business rules from the front-end, allowing updates to the user experience with no restructuring of the data-model. It also allows other projects to use information already on the database, facilitating access and maintainability of data in the university.

Keywords: *UCD, User Centered Design, UTFAPP, AngularJS, Internship, Internship System.*

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	– Diagrama do projeto	12
Figura 2	– Diagrama UCD	15
Figura 3	– Ilustração da metodologia <i>Card Sorting</i>	16
Figura 4	– Exemplificação de uma persona genérica	16
Figura 5	– Exemplo de <i>storyboard</i>	17
Figura 6	– Exemplo de <i>Kanban Board</i>	21
Figura 7	– Quadro representativo das 3 camadas de API.	28
Figura 8	– Exemplificação do BEM em um portal	30
Figura 9	– Quadro de tarefas da equipe durante momento do projeto	32
Figura 10	– Persona Aluno 1.....	34
Figura 11	– Persona Professor 1	34
Figura 12	– Persona Divisão de Estágios e Empregos (DIEEM)	35
Figura 13	– Diagrama do funcionamento geral da tela inicial da aplicação	36
Figura 14	– Fluxograma do funcionamento do módulo do aluno	37
Figura 15	– Fluxograma do funcionamento do módulo professor	38
Figura 16	– Fluxograma do funcionamento do módulo de administrador	39
Figura 17	– Fluxograma do funcionamento do módulo de empresa	39
Figura 18	– Árvore de organização dos arquivos dentro do projeto	42
Figura 19	– Organização da arquitetura de funcionamento	44
Figura 20	– Arquitetura de segurança	45
Figura 21	– Parte 1 - Diagrama UML do banco de dados	47
Figura 22	– Parte 2 - Diagrama UML do banco de dados	48
Figura 23	– Parte 3 - Diagrama UML do banco de dados	49
Figura 24	– Árvore de organização dos arquivos dentro do projeto	51
Figura 25	– Árvore de organização dos arquivos dentro do projeto	52
Figura 26	– Código de <i>buildResponse</i> para entidade de Departamento	54
Figura 27	– Código do arquivo <i>promo.scss</i> demonstrando a estrutura BEM	57
Figura 28	– Código do arquivo <i>config.js</i>	58
Figura 29	– Trecho do arquivo <i>form.js</i> mostrando a definição de campos da entidade area.	59
Figura 30	– Estrutura de factories da aplicação	61
Figura 31	– Estrutura simples de aplicação Angular 4	64
Figura 32	– Trecho do arquivo <i>footer.js</i>	65
Figura 33	– Aplicação INSOMNIA com casos de teste da API.....	67
Figura 34	– Console de <i>Debugging</i> do navegador	68
Figura 35	– Tela de cadastro do aluno	70
Figura 36	– Tela de cadastro do aluno em um estágio	71
Figura 37	– <i>Dashboard</i> da empresa	72
Figura 38	– Manutenção de cursos por PRAE	73
Figura 39	– Tela de manutenção de Área por usuário reitoria	74
Figura 40	– Tela inicial da aplicação antes da validação com usuário	75
Figura 41	– Tela de cadastro da aplicação antes da validação com usuário	76
Figura 42	– Tela inicial da aplicação após validação com usuário	77
Figura 43	– Tela de cadastro da aplicação após validação com usuário	78
Figura 44	– Tela inicial da aplicação	86

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	–	Quadro de métodos do UCD	20
Tabela 2	–	Exemplo de formação das rotas com atributos	51
Tabela 3	–	Mensagens de erros e códigos	53
Tabela 4	–	Arquivos SCSS existentes em <i>Core</i>	56
Tabela 5	–	Arquivos SCSS existentes em <i>Components</i>	56
Tabela 6	–	Subdiretórios em <i>Asset</i>	59
Tabela 7	–	Subdiretórios em <i>App</i>	62
Tabela 8	–	Telas da aplicação	63
Tabela 9	–	Riscos do projeto	81
Tabela 10	–	Cronograma	83

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	<i>Application Programming Interface</i>
App	<i>Application</i>
CORS	<i>Cross Origin Resource Sharing</i>
CRUD	<i>Create, Read, Update and Delete</i>
CSS3	<i>Cascading Style Sheets 3</i>
DBA	<i>DataBase Adminstrator</i>
DBMS	<i>DataBase Management System</i>
DIEEM	<i>Divisão de Estágios e Empregos</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
HTML5	<i>HyperText Markup Language 5</i>
HTTP	<i>HyperText Transfer Protocol</i>
JS	<i>JavaScript</i>
MVC	<i>Model-View-Controller</i>
MySQL	<i>My Structured Query Language</i>
PDF	<i>Portable Document Format</i>
PRAE	<i>Professor Responsável por Atividade de Estágio</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SOA	<i>Service-Oriented Architecture</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
UCD	<i>User Centered Design</i>
URI	<i>Uniform Resource Identifier</i>
URL	<i>Uniform Resource Locator</i>
UTFPR	Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UX	<i>User Experience</i>

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA	11
1.2	PROBLEMATIZAÇÃO E OBJETIVOS	12
1.2.1	Objetivo Geral	12
1.2.2	Objetivo Específicos	12
1.3	APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO	13
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
2.1	<i>USER CENTERED DESIGN</i>	14
2.1.1	Etapas e Métodos Aplicados em <i>UCD</i>	15
2.1.1.1	Primeira Etapa - <i>Learn</i>	15
2.1.1.2	Segunda etapa - <i>Explore</i>	17
2.1.1.3	Terceira etapa - <i>Design</i>	18
2.1.1.4	Quarta etapa - <i>Build</i>	19
2.1.1.5	Quinta etapa - <i>Improve</i>	19
2.1.2	Quadro resumido de métodos <i>UCD</i>	20
2.2	<i>KANBAN FRAMEWORK</i>	20
2.3	CONCLUSÃO DO CAPÍTULO	21
3	PROJETO DE SOFTWARE	22
3.1	REQUISITOS	22
3.2	CRIPTOGRAFIA	22
3.3	ANGULARJS	23
3.4	PHP	25
3.5	SLIM - PHP FRAMEWORK	25
3.6	PADRÃO MVC	25
3.7	API	26
3.8	REST	26
3.9	WEB API	27
3.10	ARQUITETURA DE TRÊS CAMADAS DE API	27
3.11	<i>SYNTACTICALLY AWESOME STYLESHEETS</i>	28
3.12	<i>BLOCK ELEMENT MODIFIER</i>	29
3.13	CONCLUSÃO DO CAPÍTULO	30
4	DESENVOLVIMENTO	31
4.1	UTILIZAÇÃO DE AGILE E <i>UCD</i>	31
4.1.1	METODOLOGIA KANBAN	31
4.1.2	REUNIÕES DIÁRIAS	32
4.1.3	METODOLOGIA <i>UCD</i>	33
4.2	ESTRUTURA GERAL DO PROJETO	35
4.3	REQUISITOS	39
4.3.1	Requisitos Funcionais	40
4.3.2	Requisitos Não Funcionais	40
4.4	ARQUITETURA	41
4.4.1	Organização de Arquivos	42
4.4.2	Funcionamento	43
4.4.3	<i>Token</i> de autenticação	44
4.5	CONCLUSÃO DO CAPÍTULO	45
5	EXECUÇÃO DO BACK-END	46

5.1	BANCO DE DADOS	46
5.2	API - <i>APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE</i>	50
5.2.1	Estrutura e funcionamento	50
5.2.2	Rotas	51
5.2.3	Modelo e <i>Mapper</i>	52
5.2.4	<i>Core</i>	53
5.2.5	Entidade	53
5.3	CONCLUSÃO DO CAPÍTULO	54
6	EXECUÇÃO DO <i>FRONT-END</i>	55
6.1	<i>FRAMEWORK</i> VISUAL	55
6.2	APLICAÇÃO ANGULARJS	57
6.2.1	Aquivos de inicialização	58
6.2.2	Diretório <i>Assets</i>	58
6.2.2.1	Diretório <i>Assets/Json</i>	59
6.2.2.2	Serviços	59
6.2.2.3	<i>Factories</i>	60
6.2.3	Diretório App	61
6.2.3.1	Componentes	62
6.2.3.2	Rotas	62
6.2.3.3	Estrutura de códigos de arquivos	64
6.3	CONCLUSÃO DO CAPÍTULO	65
7	TESTES DO SISTEMA	66
7.1	TESTE UNITÁRIO	66
7.2	TESTES DE INTEGRAÇÃO	68
7.3	CONCLUSÃO DO CAPÍTULO	68
8	PROJETO	70
8.1	ALUNO	70
8.2	EMPRESA	71
8.3	PROFESSOR	73
8.4	REITORIA	73
8.5	MELHORIAS	74
8.5.1	Conclusão do Capítulo	78
9	GESTÃO DO PROJETO	80
9.1	RISCOS	80
9.2	CUSTOS	82
9.3	CRONOGRAMA	82
9.3.1	Conclusão do Capítulo	84
10	RESULTADOS E DISCUSSÕES	85
10.1	RESULTADOS OBTIDOS	85
10.2	DIFICULDADES ENCONTRADAS	86
11	CONCLUSÃO	88
11.1	DESENVOLVIMENTOS FUTUROS	89
12	APENDICE A – <i>SCRIPT</i> DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS	92

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta a contextualização do assunto deste trabalho, bem como a problematização e os objetivos.

1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

De acordo com a normativa brasileira, por meio do art. 2º da Lei 11.788/2008, todos os discentes do ensino superior devem ter experiências de estágios no decorrer do curso. Para tanto, é fundamental o engajamento de todas os envolvidos, bem como a disponibilização de um sistema adequado de gestão de estágios.

Analisando a história da computação desde o surgimento da engenharia de *software* na década de 70, a cada dia novas metodologias e tecnologias surgem no mercado por meio de estudos científicos ou pesquisas empresariais. Com tamanha variedade, deve-se prezar, também, pela qualidade destes conceitos, o que nem sempre é possível de se garantir. Por isso exalta-se a necessidade dos estudos de viabilidade de tais metodologias em casos reais, com o objetivo de fortalecê-la e assim, permitir que seu uso seja popularizado.

Utilizando uma metodologia ágil em um protótipo de um sistema voltado à uma instituição de ensino, é possível demonstrar a viabilidade desta em um ambiente de projeto real, com limitações de tempo e financeiras, incentivando seu uso no desenvolvimento de *softwares*.

O protótipo do *software* é direcionado a quatro tipos de usuários: a) empresa que contrata o estagiário; b) aluno que iniciará o processo de estágio; c) professor responsável pela atividade de estágio e d) departamento de estágio. Há ainda a possibilidade de gerar relatórios de acordo com a necessidade do coordenador do respectivo curso envolvido no processo de estágio, com o objetivo de evitar repetições de tarefas.

A demonstração do funcionamento desta metodologia aumenta o incentivo de seu uso em outros projetos, proporcionando, assim, a ampliação do leque de estratégias disponíveis a utilizar no projeto de um *software*.

Desta forma, uma vez que o protótipo é direcionado a usuários finais e, principalmente, na interação destes com o sistema, acredita-se ser possível trazer uma experiência de usuário completa, dinâmica e abrangente ao processo de estágio.

Por fim, deve-se ressaltar que o presente trabalho, coordenado pela professora Dra. Fabiana Pottker, responsável pela atividade de estágio do curso de Engenharia de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tem por fim a melhoria do ambiente computacional da instituição através do uso da ferramenta desenvolvida.

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO E OBJETIVOS

Esta subseção dedica-se a apresentar os objetivos geral e específicos do sistema desenvolvido. Atualmente, o controle do processo de estágio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná é feito através de uma aplicação *web* que serviu bem ao seu propósito, contudo, com a evolução de metodologias e processos de *design*, tornou-se ultrapassada. Esse trabalho descreve um sistema alternativo para o controle de estágios da instituição.

O diagrama do sistema desenvolvido é apresentado na figura 1 e exemplifica como o usuário conecta-se a API PHP e esta o comunica com o banco de dados da UTFPR. Ao mesmo tempo existe comunicação com a UTFApp, a qual retorna informações básicas do usuário.

Figura 1 – Diagrama do projeto

Fonte: Autoria própria.

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um protótipo de *software* de gestão do processo de estágio aliando o aprendizado e o uso de metodologias ágeis durante as etapas de desenvolvimento.

1.2.2 Objetivo Específicos

Os objetivos específicos são:

1. Implementar um protótipo de interface que seja adaptativo para o tipo de máquina e sis-

tema utilizado no momento (por exemplo, que funcione de maneira idêntica em computadores, *notebooks* e dispositivos móveis, utilizando uma interface *web* responsiva).

2. Estudar o uso de metodologias ágeis, com foco na avaliação da qualidade final do protótipo junto a modelos de outras metodologias, envolvendo o usuário final em mais etapas do desenvolvimento, especialmente as primárias.
3. Possibilitar que o *software* seja operante de forma a trabalhar com os dados disponíveis sobre os alunos na universidade através de uma *API web*.
4. Integrar o sistema já estruturado da UTFPR com a nova aplicação de estágio.

1.3 APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

A estrutura do presente trabalho é dividida em capítulos, sendo que os quatro primeiros vão abordar, respectivamente, *Introdução*, na qual é apresentada a motivação e justificativa do trabalho além de uma visão geral do problema e os respectivos objetivos; *Fundamentação Teórica* que envolve os conhecimentos teóricos básicos da metodologia *User Centered Design* e metodologias auxiliares, necessárias para o desenvolvimento do sistema; *Projeto de Software* que envolve os métodos de programação e conhecimentos utilizados pelo sistema aqui apresentado e *Desenvolvimento* do sistema para o gerenciamento de estágio da UTFPR, onde são apresentadas as principais características, os requisitos funcionais e não funcionais do *software* e a arquitetura do sistema, bem como o seu funcionamento. Neste capítulo são apresentados, também, os diagramas de projeto.

Após revisão inicial sobre o tema, os capítulos 5, 6, 7 e 8 apresentam, em ordem: *a execução do Back-End*, com o desenvolvimento e a execução das tarefas relacionadas ao banco de dados e *API*; *Execução do Front-End*, apresentando o desenvolvimento e execução das tarefas relacionadas com o sistema *Web*; *Testes do sistema*, que apresenta os testes unitários e de integração executados durante o projeto; e *Projeto*, onde são apresentadas as telas de Aluno, Empresa, Professor e Reitoria.

O presente trabalho encerra-se com os capítulos 9, 10 e 11, os quais iniciam com *Gestão do projeto*, apresentando os riscos analisados, os custos de projeto e o cronograma definido pela equipe; *Resultados e Discussões*, trazendo os resultados obtidos após o desenvolvimento do sistema, assim como os problemas e as dificuldades encontradas e *Conclusão*, onde são apontadas as contribuições realizadas, as questões que permanecem em discussão, as dificuldades enfrentadas e as sugestões para futuros trabalhos nesta área de conhecimento.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta as informações teóricas necessárias para a concepção e desenvolvimento do sistema. Isso inclui a metodologia *UCD*, com suas características, princípios e técnicas. Neste capítulo também será explanada a metodologia *Agile* e o *framework* Kanban.

2.1 *USER CENTERED DESIGN*

A usabilidade de um sistema se realiza no desenho e desenvolvimento de uma interface amigável ao usuário, o que, atrelado à iteração sobre falhas e a testes, ensejam, inevitavelmente, a utilização do sistema ou objeto de forma eficaz e satisfatória pelo usuário.

A base do *User Centered Design* (UCD) é desenvolver a interface de uma aplicação ou de um *website* a partir da perspectiva de como isso será compreendido pelo usuário. Assim, a aplicação do *UCD* agrega ao resultado final do produto algo muito mais próximo da necessidade e desejo do usuário, o que tem como consequência esperada uma maior satisfação do cliente.

Dentre os princípios do *UCD* destacam-se (LOWDERMILK, 2013):

- *Design focado no usuário e nas atividades que esse executa*: durante o desenvolvimento, deve-se considerar as características da população que utiliza uma aplicação e suas reais necessidades;
- *Consistência nos elementos*: os usuários de um sistema precisam se familiarizar com ele de forma simples e descomplicada, seja para utilização ou até mesmo manutenção. A consistência dos elementos é o ponto-chave sobre a questão do tempo necessário para o aprendizado do usuário;
- *Diálogo simples e direto*: mostrar apenas o que é necessário, pois todo conteúdo desnecessário pode confundir o usuário e colocá-lo em situações indesejadas;
- *Evitar esforço mental do usuário*: de forma similar ao ponto anterior, deve-se evitar situações que exijam em excesso o intelecto do usuário, pois esforços grandes para aprendizado tendem a diminuir a eficiência e tornam a experiência sujeita a erros;
- *Mensagens de erros bem definidas*: tentar minimizar os erros, garantindo que caso o usuário não siga o fluxo correto, as mensagens de erro indiquem uma solução.

2.1.1 Etapas e Métodos Aplicados em UCD

Nesta subseção são discutidas as 5 etapas do UCD e seus respectivos métodos. O processo UCD baseia-se na iteratividade entre as etapas, fato o qual é representado na figura 2.

Figura 2 – Diagrama UCD

Fonte: Autoria própria.

2.1.1.1 Primeira Etapa - *Learn*

Através de conversas, entrevistas, observações e análise, são obtidas as primeiras informações sobre o problema a ser resolvido. O objetivo desta primeira etapa não é identificar soluções, mas identificar os objetivos, desejos e tarefas que os usuários têm em seu dia a dia.

O processo *UCD* é iterativo, portanto não se espera obter todas as informações e requisitos necessários para a execução e sucesso do projeto. Espera-se que, no decorrer das outras etapas do processo, as informações obtidas inicialmente sejam incrementadas e melhoradas.

Para consolidar as informações obtidas, utiliza-se o conceito de *stories* ou *personas*: trata-se de um quadro com detalhes, motivações, dificuldades e objetivos de um personagem fictício, baseado em informações obtidas de usuários reais.

Para guiar as entrevistas e obtenção dos dados, destacam-se algumas ferramentas:

- *Diagrama de afinidades*: usado para organizar grandes quantidades de dados em grupos lógicos. Como uma atividade de *workshop*, novos itens são identificados e escritos em *post-its*, ordenados em categorias. Esta metodologia pode ser utilizada em um ambiente no qual as pessoas discutem para identificar problemas. Este tipo de diagrama funciona muito bem após uma longa série de entrevistas e quando há centenas de notas individuais que precisam ser ordenadas (BEYER H. HOLTZBLATT, 2008).
- *Card Sorting*: este método consiste em organizar tópicos em categorias que consideram suas características para a formação do grupo, para então nomeá-los. A Figura 3 ilustra o método, uma vez que demonstra as etapas de definição, agrupamento e estruturação (USABILITY.GOV, 2017a).

Figura 3 – Ilustração da metodologia *Card Sorting*

Fonte: (IMARKLAB, 2017)

- *Observação de campo*: observar os usuários em seu próprio ambiente de trabalho para determinar necessidades e possíveis problemas de usabilidade. Este método fornece informações qualitativas através de perguntas abertas que podem proporcionar um entendimento mais profundo dos casos de uso e dos problemas existentes.
- *Personas*: trata-se de um perfil, composto pelas pesquisas de comportamento dos usuários, de um personagem fictício que caracteriza um tipo do usuário do serviço. Uma *persona* condensa toda a pesquisa relacionada a um perfil específico de usuário de forma acessível e de fácil priorização, auxiliando a equipe de projeto. Desta forma, em um projeto, usualmente são desenvolvidas diversas *personas* para abranger os diferentes segmentos de usuários.

Toda *persona* inclui informações gerais como: foto, nome, motivações, objetivos e alguns breves cenários que descrevem a razão e circunstâncias em que uma pessoa interage com o serviço. A Figura 4 mostra um exemplo do resultado final desta ferramenta (USABILITY.GOV, 2017c).

Figura 4 – Exemplificação de uma persona genérica

Fonte:(XTENSIO, 2017).

- *Entrevistas com stakeholders*: este método consiste em entrevistar o grupo que financia o projeto e pessoas chaves que detêm conhecimento dos processos envolvidos e regras, que

precisam ser atendidas. *Stakeholders* não são necessariamente usuários, mas pessoas que tomam decisões sobre o rumo do projeto. Desta maneira, o método resulta na análise dos objetivos e visão geral de pessoas chave no projeto.

- *Entrevista com usuários*: fornece as informações relacionadas as necessidades e tarefas dos usuários. Com este método é possível aprofundar discussões sobre problemas peculiares e perceber como aqueles reagem e pensam sobre a ferramenta (FOUNDATION, 2017).

2.1.1.2 Segunda etapa - *Explore*

A etapa de exploração (*explore*) ou conceito (*concept*) se dá pela análise dos requerimentos, obtidos na etapa anterior do processo *UCD*, e criação de modelos e soluções que possam abranger o maior número de requisitos possível.

Nesta etapa, *designs* de telas em papel, estruturas de navegação, *storyboards* e outras técnicas são desenvolvidas para representar soluções aos cenários obtidos. O objetivo destas ferramentas não é obter um protótipo fiel ao que virá se tornar o produto final, mas de esboçar o maior número possível de idéias de forma simples o suficiente para testá-las com usuários finais. Desta forma, espera-se obter o parecer dos usuário logo no início do projeto, antes de se iniciar o desenvolvimento de uma solução específica.

Dentre os métodos desta etapa destacam-se:

- *Pitch*: fazer uma breve descrição da solução proposta para um conjunto de requerimentos do projeto. Então, valida-se a descrição da proposta com usuários, a fim de identificar falhas e obter a aprovação desta;
- *Storyboard*: o *storyboard* possibilita demonstrar de maneira visual a interação do usuário em uma solução. Neste, se desenha uma série de quadros que demonstra uma necessidade específica do usuário e sua interação com uma possível solução, como exemplificado na Figura 5. (USABILITY.GOV, 2017e).

Figura 5 – Exemplo de *storyboard*

Fonte:(MOONFARMER, 2018).

- *Paper Sketch ou Wireframing*: o objetivo é desenhar, de forma rápida e com poucos detalhes, um grande conjunto de diferentes possíveis soluções para o problema, a fim de utilizá-las para validação com o usuário.

É importante notar que, nesta etapa, não se tem por objetivo o desenvolvimento de protótipos ou projetar a solução final, mas a idealização e verificação de quaisquer soluções que possam se encaixar nas necessidades dos usuários.

2.1.1.3 Terceira etapa - *Design*

A terceira etapa do processo de *UCD* se dá pelo *design* e projeto das soluções escolhidas na etapa anterior. Nesta etapa, são desenvolvidos protótipos, *designs* detalhados, testes de usabilidade e outros. O objetivo é projetar o sistema e garantir que este seja adequado aos requisitos do usuário.

Desta forma, após iterar sobre as soluções obtidas na etapa de *Explore*, são desenvolvidos modelos detalhados da solução final. Estes são avaliados e testados continuamente, mesmo após sua implementação, incrementando a qualidade e eficácia da solução final para os problemas que esta se propõem a solucionar.

Dentre os métodos desta etapa destacam-se:

- *Especificações do design*: fornece informações explícitas sobre os requerimentos de um produto e como este produto será desenvolvido. Estas especificações explicam como um sistema deve funcionar (interações, transições, fluxo de dado, fluxo de navegação, etc.). Estas especificações são utilizadas na implementação do projeto (USABILITY.GOV, 2017d).
- *Verificações Heurísticas*: estas verificações envolvem a presença de um especialista ou de um pequeno grupo de especialistas na validação da interface do usuário com princípios de usabilidade estabelecidos. O objetivo é detectar e corrigir falhas de usabilidade do *design* detalhado antes da implementação (USABILITY.GOV, 2017b).
- *Teste de usabilidade*: similar às verificações heurísticas, o objetivo dos testes de usabilidade é detectar e corrigir falhas de usabilidade antes da implementação. Nesta ferramenta, representantes de grupos de usuários são requisitados a executar determinadas tarefas em um protótipo da solução, verificando pontos de dificuldade e o tempo utilizado em cada tarefa.

2.1.1.4 Quarta etapa - *Build*

Nesta etapa utilizam-se as especificações e o projeto desenvolvidos na etapa anterior para a execução e implementação da solução final. O objetivo desta etapa é desenvolver o produto final contendo requisitos suficientes para ser utilizado em um ambiente de produção.

É importante notar que, frequentemente, a solução final é desenvolvida em módulos ou *deliverables*. Assim, pedaços da aplicação são testados e iterados antes da finalização da solução completa, garantindo um fluxo contínuo de melhorias e adaptação rápida a mudança de requisitos.

2.1.1.5 Quinta etapa - *Improve*

Uma vez finalizada a solução proposta os usuários passam então a utilizá-la no dia-a-dia. Com isto, problemas que não foram considerados nas etapas anteriores do processo de *UCD*, ou até mesmo requisitos novos, podem surgir. Desta forma, para que a solução continue adequada às necessidades de seus usuários, é fundamental que testes e melhorias continuem a serem executados.

Esta etapa determina a contínua iteração e avaliação da solução implementada, criando meios de comunicação entre os usuários e a equipe de desenvolvimento, facilitando assim o desenvolvimento de atualizações que visem manter a solução eficiente a seus usuários.

Dentre os métodos desta etapa destacam-se:

- *Teste A-B*: utilizado para comparar duas variações de uma mesma tela ou parte do sistema a fim de determinar qual foi melhor recebida pelo usuário. Baseado em um estudo de usabilidade, as recomendações de melhorias podem ser validadas através desta ferramenta antes de sua implementação (SIROKER D KOOMEN, 2013).
- *Benchmarking competitivo*: a comparação entre o produto desenvolvido e produtos concorrentes ajuda a entender como o usuário se comporta em relação a outro produto, permitindo a análise de outras soluções propostas no mercado e da viabilidade em absorvê-las.
- *Questionários*: almeja-se obter ampla amostra de *feedbacks* dos usuários em curto espaço de tempo, para assim angariar diferentes tipos de informação como necessidades do cliente, padrões de usabilidade dos usuários e satisfação.

2.1.2 Quadro resumido de métodos UCD

O mapeamento dos métodos UCD descrito com suas etapas na subseção anterior pode ser visualizado no quadro 1.

Método	<i>Learn</i>	<i>Explore</i>	<i>Design e Build</i>	<i>Improve</i>
Diagrama de Afinidades	X			
<i>Card Sorting</i>	X			
Observação de Campo	X			
<i>Personas</i>	X			
Entrevista com <i>Stakeholder</i>	X			
Entrevista com usuários	X			
<i>Pitch</i>		X		
<i>Storyboarding</i>		X		
Casos de uso		X		
Análise de tarefas		X		
<i>Wireframing</i>			X	
Verificação Heurística			X	
Teste de usabilidade			X	
Entradas e dados			X	
Teste A-B				X
<i>Benchmarking</i>				X
Entrevista Geral				X

Tabela 1 – Quadro de métodos do UCD

Fonte: Autoria Própria

2.2 KANBAN FRAMEWORK

A metodologia *Kanban* é um *framework* aplicado em ambientes *Agile* e tem como objetivo gerenciar e melhorar o fluxo de trabalho em situações onde não é possível se prever a demanda e/ou quando se deseja iniciar tarefas assim que haja disponibilidade de recursos (SCALADE, 2017).

O *Kanban Board*, exemplificado na Figura 6, é a principal ferramenta desta metodologia, e permite visualizar as diferentes tarefas existentes em um quadro, subdividido em colunas, cada uma representando um estado (Em execução, Em Teste, Finalizada, a Fazer, etc.) que a tarefa pode ter. Desta forma, à medida em que uma unidade de trabalho, representada por um cartão no quadro, é trabalhada, o cartão é movido pelas diferentes colunas até ser finalizado.

Esta visualização permite a uma equipe entender o progresso das diferentes tarefas em seu *backlog* ou lista de demandas.

Ao priorizar tarefas em execução para que sejam finalizadas antes de se iniciar uma nova

tarefa, a metodologia garante um fluxo contínuo de progresso. Tal priorização se dá ao associar um valor de “*Work in Progress*” (*WIP*) para cada coluna. Este valor limita a quantidade de cartões (unidades de trabalho) que uma equipe pode ter em determinado estado, evitando assim que se inicie uma quantidade muito elevada de tarefas antes de se finalizar as em execução (ALLIANCE, 2017) (SCALADE, 2017).

Figura 6 – Exemplo de *Kanban Board*

Fonte: (SCALADE, 2017)

2.3 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Neste capítulo foi explanado sobre a metodologia *User Centered Design*, detalhada em 5 etapas (*Learn, Explore, Design, Build e Improve*), e suas principais ferramentas. Para a utilização neste trabalho, são utilizadas as ferramentas: *Personas*, Entrevistas com *stakeholders*, Entrevistas com usuários e *Storyboard*.

Também foi apresentada a metodologia ágil *Kanban*, a qual tem por objetivo gerenciar e melhorar o fluxo de trabalho em situações onde não é possível se prever a demanda e/ou quando se deseja iniciar tarefas assim que haja disponibilidade de recursos. Esta metodologia é explorada no trabalho a fim de organizar a carga de tarefas entre os desenvolvedores e facilitar a visualização do progresso de desenvolvimento das funcionalidades do sistema.

No próximo capítulo, Projeto de *Software*, serão apresentados os métodos e os conhecimentos técnicos utilizados para o desenvolvimento do sistema, bem como as técnicas de programação utilizadas.

3 PROJETO DE *SOFTWARE*

Neste capítulo são apresentados os métodos e os conhecimentos utilizados para o desenvolvimento do sistema, bem como as técnicas de programação utilizadas.

3.1 REQUISITOS

Em engenharia de *software*, os requisitos são funcionalidades ou regras, estabelecidas por usuários ou processos ou então, como no caso deste projeto, inferidas a partir da análise de perfis, para definir as propriedades do sistema. Um requisito é uma necessidade ou condição que um sistema de *software* precisa acatar para que seu usuário possa desempenhar uma tarefa.

Requisitos funcionais são aqueles que definem uma função de um sistema de *software* ou seu componente. O requisito funcional representa o que o *software* executa, em termos de tarefas e serviços (ROMAN, 1985).

Requisitos não funcionais são aqueles relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenção e tecnologias envolvidas. Estes requisitos definem como as funcionalidades serão entregues ao usuário do *software* (ROMAN, 1985).

3.2 CRIPTOGRAFIA

Existem diversas formas de proteger sistemas de acessos indevidos. A forma mais segura de se proteger a informação é valendo-se de técnicas de criptografia. A criptografia pode ser utilizada para proteger a interceptação de arquivos transmitidos (PAAR, 2009).

Através da criptografia podemos garantir (ZOCHIO, 2016):

- *Confidencialidade*: algoritmos de criptografia (que usam chaves de criptografia) codificam uma cadeia de dados, sendo necessária a utilização de um algoritmo de descryptografia, com a chave correta, para obter-se o dado original novamente.
- *Integridade de dados*: garante que os dados serão protegidos contra modificações acidentais ou deliberadas (mal-intencionadas). A integridade, via de regra, é fornecida por códigos de autenticação de mensagem ou *hashes*. Um valor de *hash* é um valor numérico de comprimento fixo derivado de uma sequência de dados. Esses valores são utilizados para verificar a integridade dos dados enviados por canais não seguros. O valor do *hash* de dados recebidos é comparado ao valor recebido do *hash* gerado pelo receptor para determinar se houve alteração.

Os algoritmos de criptografia são classificados em: simétricos, assimétricos e de *hash*. Os simétricos utilizam a mesma chave para criptografar e descriptografar, enquanto que os assimétricos utilizam um par de chaves pública/privada. O *Hash* é gerado a partir da informação original, e representa a identidade desta informação (PAAR, 2009).

Algoritmos simétricos possuem a vantagem de onerar menos a CPU, se comparado aos algoritmos assimétricos, contudo, o fato de compartilharem a mesma chave para o processo de encriptação e desencriptação compromete a segurança, tendo em vista que se esta chave for exposta a segurança é quebrada (PAAR, 2009).

3.3 ANGULARJS

AngularJS é um *framework* estrutural disponibilizado pelo Google para o desenvolvimento de aplicações *web* dinâmicas. O AngularJS permite ao desenvolvedor utilizar a linguagem de marcação HTML como *template*, estendendo-a com atributos específicos a fim de executar ações comuns diretamente pelo próprio *DOM* (*Document Object Model* que representa a estrutura e conteúdo de uma página *web*), sem a necessidade de um código *javascript* auxiliar.

A utilização em conjunto de HTML e AngularJS permite a otimização da escrita e manutenção do código fonte, diminuindo a quantidade de código a ser escrito (ANGULAR JS, 2016).

Dentre os diversos componentes que o Angular possui, em sua estrutura, destacam-se:

- *Controller*: quando instanciado um novo *Controller* do AngularJS, um *scope* é criado, permitindo que o código *javascript* implementado neste (funções, variáveis e estruturas de dados) possa ser repassado ao *template* HTML.

Este elemento funciona como um controlador, contendo em si funções e interações existentes na aplicação. Uma mesma aplicação frequentemente conta com diversos *Controllers*, referenciados a partir do atributo HTML *ng-controller*.

- *Directive*: funcionam como componentes de uma aplicação AngularJS. Estes podem injetar conteúdo HTML na página, adicionar funcionalidades extras a componentes já existentes, instanciar novos *scopes* e acessar o *DOM* diretamente, algo frequentemente evitado em um *Controller*.

Estas diretivas, em vezes, funcionam de modo similar a um controlador, contendo o código disponível a um componente. Pela possibilidade de injetar estruturas HTML por meio de uma *Directive*, componentes complexos ou que necessitam ser reutilizados em outras áreas do sistema frequentemente são implementados utilizando esta estrutura.

- *Factory*: uma *Factory* pode retornar qualquer tipo de dado ou referência à funções; desta forma, se comporta de forma similar a bibliotecas de funções, permitindo uma maior mo-

dularização e compartilhamento de código em uma aplicação AngularJS. Frequentemente, uma *Factory* é utilizada como ponte entre pontos de acesso de uma *API* e outros componentes AngularJS, permitindo a reutilização de rotas da *API* já definidas. Exemplo:

```
app.factory('todoListService', function() {
  var todoList = [];
  function addTodo(todo) {
  }
  function removeTodo(todo) {
  }
  return {
    todoList: todoList,
    addTodo: addTodo,
    removeTodo: removeTodo
  };
});
app.controller('MyController', ['$scope',
'todoListService', function($scope, todoListService) {
  $scope.todoList = todoListService.todoList;
}]);
```

Vale notar que uma *Factory* é implementada de modo a sempre retornar apenas um único valor. Desta maneira, suas propriedades internas são inacessíveis a outros componentes a menos que sejam explicitamente retornadas. Por fim, adota-se também o princípio de padrão *singleton*, fazendo com que apenas uma única instância de cada *Factory* exista em uma mesma aplicação AngularJS.

- *Service*: funciona de forma semelhante a uma *Factory*, no entanto, tem como retorno uma instância de si próprio. Desta forma, os valores e propriedades acessíveis por outros componentes são os definidos na referência a *this*. Abaixo segue código explicativo de um *Service* genérico.

```
app.service('todoListService', function() {
  this.todoList = [];
  this.addTodo = function (todo) {
  }
  this.removeTodo = function (todo) {
  }
});
app.controller('MyController', ['$scope',
'todoListService', function($scope, todoListService) {
```

```
\&scope.todoList = todoListService.todoList;  
}]);
```

Diferente de uma *Factory*, um *Service* define suas propriedades e valores em *this*, o que o torna um melhor candidato a controlar o fluxo de dados de uma aplicação, já que não possui apenas uma única propriedade a ser retornada.

3.4 PHP

PHP é uma linguagem de programação de código aberto focada no desenvolvimento de *scripts* para aplicações *web*. O código escrito em PHP é executado no servidor da aplicação, e portanto, tem acesso a recursos internos como banco de dados, *hardware* e outros protocolos de comunicação além do *HTTP*.

Usuários podem acessar páginas PHP diretamente, executando ações e recebendo sua resposta no navegador. Frequentemente, tais *scripts* são utilizados em conjunto com páginas HTML, permitindo a criação dinâmica de páginas.

Para o propósito deste projeto, a aplicação PHP tem por finalidade prover dois recursos: gerenciamento de rotas de uma *API* e conexão com o banco de dados existente no servidor.

3.5 SLIM - PHP FRAMEWORK

O Slim é um *framework* desenvolvido em PHP, que funciona como facilitador na criação de aplicações que utilizam o conceito de APIs. Desta forma, o *framework* implementa a funcionalidade básica necessária para o funcionamento de uma API: recebe requisições HTTP e redireciona a rotina associada à *URL*, executando-a e retornando a resposta HTTP (PHP, 2017).

3.6 PADRÃO MVC

Model View Controller (MVC) é um padrão de arquitetura para o desenvolvimento de sistemas que possuem interface de interação com o usuário. O modelo divide a aplicação em 3 partes relacionadas (MICROSOFT, 2017):

1. *Model*, a representação armazenada das informações que o sistema manipula.
2. *View*, a representação do que pode ser visto pelo usuário, tais como botões, tabelas, cores e outros elementos gráficos.

3. *Controller*, o elemento que faz a intermediação entre *Model* e *View*, transformando entradas inseridas no *View* em modificações no *Model* e vice-versa.

Esse padrão de desenvolvimento tem sido amplamente utilizado em vários tipos de aplicações, principalmente em aplicações *web*.

3.7 API

De forma semelhante a uma interface gráfica que facilita a utilização de um ferramenta para o usuário, uma API tem como função facilitar o acesso de uma aplicação *web*, no escopo deste projeto, aos dados existentes em um servidor ou serviço.

Estruturalmente as APIs são implementadas através de chamada de funções compostas por verbos e substantivos e, geralmente, toda a sintaxe está descrita em uma documentação. Desta forma, a utilização de uma API se dá pela aplicação presente no cliente enviando requisições a diferentes rotas, definidas pelo desenvolvedor do serviço, e aguardando por uma resposta.

3.8 REST

REST, ou *Representational State Transfer*, é um modelo de arquitetura de *Web Services* que permite interoperabilidade entre dispositivos na internet. Um serviço que siga este padrão permite a sistemas acessar e manipular representações de recursos em formato texto, por meio de um conjunto uniforme e predefinido de operações *stateless*, ou seja, cada requisição vinda de um cliente contém toda a informação necessária ao pedido, não necessitando de qualquer dado previamente salvo em estado.

Diferente de outras estruturas como *WSDL* e *SOAP* que apresentam um conjunto arbitrário de operações, *APIs REST* são acessadas por meio de *URIs* utilizando operações CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) padrões do HTTP como *GET, POST, PUT* e *DELETE*.

Desta forma, uma mesma *URL* pode executar diferentes ações dependendo do método utilizado. Como exemplo, a *URL* "https://api.example.com/usuarios" poderia executar as seguintes ações:

- *GET*: obtém uma lista de usuários. Os objetos desta lista, portanto, são representações de um usuário da coleção;
- *POST*: cria uma nova entrada na lista. Esta entrada é representada pelo modelo de usuário. Esta operação usualmente retornaria a *URL* para acessar o novo item;
- *PUT*: atualiza a coleção inteira com uma nova coleção;

- *DELETE*: deleta todos os itens da coleção usuários.

3.9 WEB API

Uma *Web API* é uma interface de programação que consiste na abertura de um ou mais *endpoints* para acesso através de solicitação e resposta, usualmente representado em *JSON* ou *XML*.

Os *endpoints* são os elementos que mapeam as diferentes funcionalidades de uma *Web API*, tornando-as disponíveis para acesso externo. Cada *URL* aponta para um recurso diferente, podendo conter parâmetros a serem mapeados como variáveis em funções PHP.

3.10 ARQUITETURA DE TRÊS CAMADAS DE API

As relações entre clientes, parceiros comerciais e funcionários podem ser complexas de administrar em âmbito tecnológico, pois é necessário fornecer aos clientes sistemas móveis e, ao mesmo tempo, novos canais de comunicação aos parceiros comerciais, além de garantir a produtividade dos funcionários.

A partir dessa demanda, ocorreu uma evolução da arquitetura orientada a serviços (SOA), conhecida como API direcionada a conectividade. Este modelo possui, de forma genérica, um bloco construtor de conectividade que encapsula 3 componentes (HARISH, 2017):

- *Interface*: mostra dados de forma organizada e segura;
- *Organização*: lógica e aplicações dos dados;
- *Conectividade*: acesso à origem dos dados, seja essa física ou externa.

Figura 7 – Quadro representativo das 3 camadas de API.

Fonte: (HARISH, 2017)

Conforme a Figura 7, pode-se observar, genericamente, que: APIs de sistema sofrem alterações com menor frequência e são responsáveis por agregar as diferentes fontes de dados (ERP, SAP, Sistemas genéricos); APIs de processo manipulam e encapsulam dados provenientes de sistemas distintos; e APIs de experiência garantem que todos os dados necessários serão consumidos pelo público alvo de forma fácil (HARISH, 2017).

Na perspectiva técnica, o maior benefício é a agilidade em acoplar diferentes sistemas e fontes de dados. Desta forma, a atualização de componentes ou aplicações dentro desta arquitetura é simplificada, uma vez que a modularização do sistema evita que seja necessário atualizar e retestar partes que não foram modificadas (HARISH, 2017).

Na perspectiva do usuário, há o benefício de que atualizações em regras existentes na aplicação ou mesmo de componentes de infraestrutura não necessariamente ocasionariam interrupção do serviço, vista tal modularidade. Também, é possível uma atualização completa da base de dados, por exemplo, sem modificações na interface de usuário utilizada.

3.11 SYNTACTICALLY AWESOME STYLESHEETS

Sass é uma linguagem de *script* (SassScript) compilada em *Cascading Style Sheets*. Esta linguagem possui duas sintaxes diferentes, sendo a original (de extensão *.sass*) a que utiliza indentação para separar os blocos de código e uma linha para separar regras. A outra sintaxe, mais recente, é a SCSS (de extensão *.scss*) a qual utiliza a formatação igual ao CSS, ou seja, utiliza chaves para denotar blocos e ponto-e-vírgula para separar as propriedades (SASS, 2017).

O interpretador de Sass compila SassScript em CSS, ou seja, são criados os blocos CSS

com base nas regras definidas no arquivo Sass. Dessa forma, pela utilização do Sass, é possível aplicar métodos inexistentes em CSS, como *variables*, *nesting*, *mixing* e *selectors*.

As definições básicas de cada um destes métodos encontram-se a seguir elencados (SASS, 2017):

- *Variables*: o Sass permite a utilização de variáveis que, sintaticamente, começam com o sinal de dólar (\$), e atribui valor através do símbolo dois pontos (:);
- *Nesting*: o CSS padrão não permite a aninhamento de blocos, no entanto, com o Sass, é possível. Dentro desta categoria estão os laços também, através da sintaxe *@for*, *@each* e *@while*;
- *Mixing*: é possível reutilizar conjuntos de regras CSS dentro de outros elementos com a utilização de *mixings*, fornecendo assim uma menor repetição de código;
- *Selector*: diferentemente do CSS, com o Sass é possível, utilizando o comando *@extend*, fazer herança e estender classes em outras.

3.12 BLOCK ELEMENT MODIFIER

No desenvolvimento de portais existe uma preocupação constante em como organizar o estilo e *design*. Em uma página simples, um código em CSS enxuto e reduzido já é o suficiente. No entanto, conforme se aumenta a complexidade do projeto, organizar a estrutura do código torna-se um desafio para a sua eficiência, uma vez que pode afetar o tempo gasto para o desenvolvimento do mesmo, a quantidade de código a ser escrito e o tempo que o navegador levará para carregar tudo.

O nome BEM (*Block Element Modifier*) tem origem em sua estrutura de componentes. O método é composto por (BEM, 2017):

- *Blocos*: entidade básica do objeto representado em CSS (*Header*, *Container*, *Input*, *Button*);
- *Elementos*: entidade que não possui significado sem estar associado a um outro bloco (*Menu item*, *list item*, *Header title*);
- *Modificadores*: *flag*, cuja função é modificar visualmente algum bloco ou elemento (*disabled*, *highlighted*).

A Figura 8 exemplifica a estrutura BEM, através da representação de um navegador de internet e toda a estrutura modularizada. Dentre seus componentes destacam-se: logo, as caixas de *input*, *menu*, botões e seções.

Figura 8 – Exemplificação do BEM em um portal

Fonte: (BEM, 2017).

O BEM possui como benefícios: modularidade, uma vez que blocos não são dependentes de outros elementos em páginas; reutilização pois a criação de blocos de diferentes maneiras permite reutilizá-los baseado na premissa de que todos são independentes; e estrutura torna sólida e de fácil compreensão.

3.13 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Neste capítulo foram apresentados conceitos de levantamento de requisitos - a serem utilizados no capítulo 4 - e criptografia. Apresentou-se também técnicas de programação e princípios básicos de desenvolvimento e utilização de uma arquitetura em três camadas (compostas por um *front-end web*, uma API e um banco de dados), além de abordar o conceito de APIs e da tecnologia *REST*. Estas técnicas serão amplamente aplicadas nos capítulos 5 e 6.

No capítulo 4, Desenvolvimento, serão apresentados os requisitos base do projeto, a descrição da arquitetura utilizada, funcionamento e características gerais. Também serão demonstradas as técnicas de *UCD* e *Kanban* aplicadas neste projeto.

4 DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo são apresentados os requisitos base do projeto, a arquitetura, funcionamento e características gerais utilizadas no desenvolvimento e implementação do protótipo do sistema de gerenciamento de estágio para a UTFPR. Também são demonstradas as técnicas de *UCD* e *Agile* e o processo de decisão utilizados na escolha das técnicas utilizar.

4.1 UTILIZAÇÃO DE *AGILE* E *UCD*

Para o desenvolvimento deste projeto, foram utilizadas técnicas *Agile* para a manutenção e transparência da carga de trabalho do grupo - caracterizado pelos alunos que fazem parte deste projeto - bem como para organização das tarefas e visão geral do progresso do projeto.

As necessidades e requisitos foram reconhecidas e exploradas a partir do processo de *UCD*, explorando diferentes técnicas e fases da metodologia no decorrer do desenvolvimento.

Esta seção apresentará as escolhas e metodologias utilizadas no decorrer do desenvolvimento do projeto.

4.1.1 METODOLOGIA KANBAN

Neste projeto, a equipe optou por utilizar a metodologia *Kanban* para organização do trabalho. Apesar da metodologia *Scrum* ser recomendada para uso em projetos cujo escopo é definido - ou seja, cargas de trabalho com tarefas previsíveis, onde novas tarefas não entram no *backlog* de forma dinâmica - a equipe considerou a utilização do *Kanban* pelas seguintes razões:

- *Facilidade de manutenção*: em geral, organizar um quadro de *Kanban* é mais rápido e simples, demandando menos tempo gasto na organização de *Features*, *Epics*, *Backlog Items* e Tarefas;
- *Tamanho da equipe*: como a equipe conta com apenas dois membros, indentificou-se que um quadro de *Kanban* facilitaria a obtenção de uma visão geral das tarefas a serem executadas, permitindo uma alocação de recursos mais rápida e dinâmica;
- *Constantes de tempo*: uma vez que os horários dedicados ao projeto pelos membros da equipe eram inconstantes devido a fatores pessoais e profissionais, optou-se pela ferramenta que não enquadra os objetivos em períodos de tempo limitados - *sprints* - mas permite maior flexibilidade na execução das tarefas;

- *Exploração*: como a metodologia Kanban não é frequentemente usada para projetos, mas para trabalhos cujo fluxo de tarefas é dinâmico e imprevisível, a equipe preferiu utilizá-lo a fim de avaliar as dificuldades de adaptação de tal metodologia para trabalhos constantes e previsíveis, permitindo assim que tais resultados pudessem ser expostos neste trabalho.

Desta forma, mantivemos a carga de trabalho atualizada e controlada a partir de um quadro *Kanban* utilizando a ferramenta gratuita Trello, vista na Figura 9.

Figura 9 – Quadro de tarefas da equipe durante momento do projeto

Fonte: Autoria própria.

4.1.2 REUNIÕES DIÁRIAS

Com base na metodologia *Agile*, implementou-se no projeto uma adaptação do conceito de *Daily Meeting*, onde a periodicidade definida foi semanal.

Os principais objetivos desta cerimônia são garantir:

- *Sincronismo do time*: rever o progresso dos integrantes com base no objetivo determinado para um período de tempo;
- *Levantamento de riscos*: o time verifica quaisquer riscos que existem para o sucesso do objetivo;
- *Levantamento de bloqueios*: através desta reunião existe o momento de comunicar aos outros membros quaisquer bloqueios em alguma atividade;
- *Compartilhar as responsabilidades*: todos os participantes do time devem ser responsáveis por suas atividades.

O principal aliado para o sucesso obtido com esse processo foi o quadro de tarefas descrito na Figura 9.

4.1.3 METODOLOGIA UCD

O marco do projeto se deu na primeira etapa do processo de UCD, Aprendizado. Nesta fase, foram efetuadas entrevistas com usuários que representavam cada um dos perfis de usuário explorados no projeto com o objetivo de entender melhor os problemas, necessidades e expectativas de cada grupo, bem como mapear seus perfis e conhecimentos.

Os usuários entrevistados fazem parte dos grupos de alunos, professores e funcionários da *DIEEM*. O escopo do projeto não englobava outros tipos de usuários e agentes integradores com exceção de empresas.

Este processo é importante, não só para determinar os requisitos e definir os diferentes fluxos de dados pela aplicação, mas também para entender quais funcionalidades faltam e quais os problemas de usabilidade existentes no sistema atualmente implementado.

Tais entrevistas foram feitas pessoalmente, sem roteiro definido, permitindo que os usuários de cada grupo pudessem descrever as qualidades e defeitos do processo atual livremente. Uma vez que as regras de sistema e funcionalidades básicas puderam ser obtidas ao analisar o sistema atualmente implementado, o objetivo com estas entrevistas foi focar no que o usuário tinha a adicionar. Tais respostas foram analisadas e resumidas em *personas* as quais estão divididas em itens como:

- *Personalidade*: Baseado na relação entre emoção e lógica, tentar descrever quais são as tendências de comportamento;
- *Biografia*: Uma breve história sobre o perfil da *personas*;
- *Motivação*: Barras gráficas que representam e comparam as verdadeiras motivações da *personas*;
- *Canais de Informação*: Tem como função demonstrar graficamente quais meios de comunicação afetam o grupo em questão.
- *Expectativa*: Lista das principais expectativas.

Tais *personas* estão apresentadas nas figuras 10 a 12 apresentadas a seguir.

Figura 10 – Persona Aluno 1

Fonte: Autoria própria.

Figura 11 – Persona Professor 1

Fonte: Autoria própria.

Figura 12 – Persona Divisão de Estágios e Empregos (DIEEM)

Fonte: Autoria própria.

4.2 ESTRUTURA GERAL DO PROJETO

Utilizando a segunda etapa do UCD, foi criado um *storyboard* para analisar as principais interações que cada tipo de usuário do sistema deve ter. Os fluxogramas de uso da aplicação correspondem a uma diagramação destes *storyboards*, permitindo uma migração mais simples à implementação do sistema.

Nas Figuras 13, 14, 15, 16 e 17, são apresentados os principais fluxogramas de uso da aplicação que estão associados ao Aluno, à Empresa, ao Administrador e ao Professor (seja ele PRAE ou não). Cada caso de uso da aplicação associado aos perfis é chamado de módulo, os quais são descritos ao longo deste capítulo.

Observe que tais diagramas não apresentaram todas as ações e resultados possíveis dentro de cada uma das situações expostas, mas uma visão geral do funcionamento de cada um dos diferentes tipos de perfis abordados.

Figura 13 – Diagrama do funcionamento geral da tela inicial da aplicação

Fonte: Autoria própria.

O Módulo de Aluno permite ao usuário iniciar uma solicitação de estágio e manejar as informações de contrato de estágio associadas a ele, bem como se cadastrar no sistema, verificar contratos já encerrados, vagas disponíveis nos respectivos cursos, visualizar estágios e editá-los.

Figura 14 – Fluxograma do funcionamento do módulo do aluno

Fonte: Autoria própria.

O Módulo de Professor permite aos usuários consultar ofertas, empresas e contratos; além disso, se o professor for responsável pela atividade de estágio (PRAE), poderá aprovar ou encerrar ofertas ativas, bem como fazer manutenção em informações de cursos, ofertas e contratos associados a eles.

Figura 15 – Fluxograma do funcionamento do módulo professor

Fonte: Autoria própria.

O Módulo de Administrador permite que a reitoria efetue modificações em variáveis utilizadas pelo sistema, como Cursos, Departamentos, Campus e outros. Também é possível aprovar, rejeitar e alterar ofertas, contratos e cadastros de empresa. Por fim, o administrador pode verificar os *logs* gerados pela *API* das principais ações disponíveis no sistema.

Figura 16 – Fluxograma do funcionamento do módulo de administrador

Fonte: Autoria própria.

O Módulo de Empresa permite que o usuário gerencie as principais informações relevantes no sistema, como contratos de alunos cadastrados para estágios utilizando o cadastro da empresa, gerenciamento de ofertas e visualização de seu cadastro.

Figura 17 – Fluxograma do funcionamento do módulo de empresa

Fonte: Autoria própria.

4.3 REQUISITOS

Também como resultado da análise das personas e adequando-se às funcionalidades existentes no sistema atual, foram definidos os requisitos e funcionalidades a serem explorados neste projeto. Esta seção é dividida em requisitos funcionais e não funcionais.

4.3.1 Requisitos Funcionais

- RF01: O sistema deve ter uma aplicação *Web* acessível a dispositivos *desktop* e *mobile*;
- RF02: O sistema deve ser capaz de cadastrar alunos e empresas após obter informações básicas de cada um;
- RF03: A aplicação deve permitir criação e gerenciamento de ofertas de estágios;
- RF04: A aplicação para *smartphone* deve permitir a criação de relatórios que possam ser usados para estatística;
- RF05: A aplicação deve permitir o gerenciamento de informações essenciais do sistema como Cursos, Campus, Departamentos, Tipo de Cursos, Usuários;
- RF06: A aplicação deve permitir criação de documentos de estágio como Plano de Estágio e Avaliação pelo Professor;
- RF07: A aplicação deve permitir anexar documentos relativos ao estágio no contrato existente no sistema;
- RF08: PRAE deve poder aprovar ou rejeitar contratos, ofertas e cadastros de empresa;
- RF09: A aplicação deve permitir criação e gerenciamento de contratos de estágios;
 - RF09.1: O aluno deve poder escolher o tipo de estágio;
 - RF09.2: O aluno deve poder escolher dentre vagas ou empresas existentes no sistema;
 - RF09.3 O aluno deve poder ver todas as informações sobre o processo de estágio;
 - RF09.4: O aluno deve poder submeter documentações relativas ao contrato.

4.3.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF01: O sistema deve conter uma API, um banco de dados e um aplicativo *web*;
- RNF02: O projeto deve gerar um *framework* visual em HTML e CSS reutilizável;
- RNF03: O *front-end* deve ser responsivo;
- RNF04: A API deve criptografar senhas e efetuar *login* de usuários de forma segura;
- RNF05: A estrutura de pastas da aplicação deve seguir uma estrutura replicável e organizada;
- RNF06: A API deve gerar *logs* de falhas em arquivos texto no servidor;

- RNF07: O sistema deve ser desacoplado, permitindo que outras aplicações utilizem a API;
- RNF08: A API deve ser facilmente integrável com o banco de dados do sistema atual.

4.4 ARQUITETURA

A terceira etapa da metodologia utilizada consiste em organizar e estabelecer uma arquitetura para o projeto, um *design*.

A arquitetura desenvolvida consiste em três camadas, sendo uma de banco de dados, uma de API e outra de aplicação *web*. Tal estrutura se deu a alguns fatores como:

- *Escalabilidade*: diversas informações utilizadas pelo projeto podem ser úteis a outros projetos com outros fins. Portanto, utilizar um modelo de *backend* API permite que outros projetos da universidade utilizem os dados disponíveis no sistema sem a necessidade de uma integração profunda;
- *Multi-dispositivos*: uma vez que dispositivos móveis têm se tornado cada vez mais comuns como ponto de acesso a aplicações e dados, há uma crescente necessidade de se utilizar sistemas que possam ser acessados por múltiplos dispositivos. Ao utilizar a estrutura escolhida, permitimos que outros dispositivos utilizem informações no sistema sem a necessidade de reescrever o modelo de dados da aplicação;
- *Versatilidade*: esta estrutura permite que atualizações de código sejam feitas no *front-end* sem a necessidade de se atualizar a API e vice-versa, permitindo assim mais simplicidade e segurança na manutenção da aplicação. Também, uma vez que a “lógica de negócio” está em uma API, o banco de dados ou o *front-end* podem ser completamente remodelados (até mesmo em outras tecnologias) sem a necessidade de reescrita da aplicação.

Além da estrutura geral da aplicação, é importante mencionar também o modelo MVC estrutural da aplicação *web*. Ao utilizar a plataforma AngularJS para o desenvolvimento *front-end*, o projeto assume também uma estrutura MVC herdada do *framework*, onde os arquivos HTML e CSS criam as *Views*, os arquivos de *Controllers* e *Directives* do AngularJS formam os *Controllers* MVC e finalmente, as *factories* e *services* do AngularJS formam os *Models*, comunicando-se com a API e retornando as estruturas de dados.

Nesta seção são apresentadas partes compartilhadas da arquitetura e seu funcionamento. Especificidades de cada parte da arquitetura são abordadas nos capítulos 5 e 6.

4.4.1 Organização de Arquivos

Um arquivo é um recurso computacional para guardar informações, comumente em um dispositivo de armazenamento durável. Estes são formados por uma sequência de itens - campos ou atributos - que correspondem às características ou propriedades do objeto que está sendo representado. Manter uma boa organização dos arquivos da aplicação é importante não só por alinhar as boas práticas de programação, mas principalmente para manter uma estrutura lógica de fácil manutenção. A Figura 18 representa a estrutura de arquivos do projeto.

Figura 18 – Árvore de organização dos arquivos dentro do projeto

Fonte: Autoria própria.

O diretório do projeto é subdividido em quatro sub-pastas, contendo os arquivos da aplicação *web*, arquivos de criação do *framework* visual *web*, arquivos da API PHP e arquivos de inicialização do banco de dados em *scripts* SQL.

Na pasta dos arquivos *web* estão os arquivos de inicialização da aplicação e duas sub-pastas, uma contendo os arquivos compartilhados como as bibliotecas Javascript - como AngularJS, jQuery e outras - e Serviços/*Factories* Angular, e outra contendo os componentes visuais e as diferentes páginas da aplicação.

Como parte do desenvolvimento da plataforma *web*, foi desenvolvido também um *framework* HTML para auxiliar na criação das *views*. O *framework* consiste em uma série de arquivos HTML e CSS que geram os diferentes componentes utilizados pela aplicação, como botões, cabeçalhos e seções de texto.

No diretório dos arquivos da API estão os arquivos do *framework* SLIM PHP, os modelos e mapeamentos de dados e os diferentes controladores que formam as rotas REST que podem ser acessadas na aplicação.

Nos capítulos seguintes serão descritas com maiores detalhes as especificidades das diferentes camadas da aplicação.

4.4.2 Funcionamento

O funcionamento do projeto é similar ao de outras aplicações baseadas em uma API REST: a aplicação *web* envia um *request* REST para a API que processa o requerimento, acessa o banco de dados, recebe a informação e a envia de volta para a aplicação exibi-la. A API pode também comunicar-se com a API do serviço UTFApp utilizando do padrão *REST*, enviando requisições e recebendo respostas de acordo com a execução correta ou não da funcionalidade no serviço. Neste projeto, o foco da utilização do serviço é em obter dados acadêmicos do aluno. A figura 19 demonstra o comportamento.

Figura 19 – Organização da arquitetura de funcionamento

Fonte: Autoria própria.

A aplicação *web* envia um *request GET, POST, PUT* ou *DELETE* para executar as ações de obter dados, adicionar dados, atualizar dados e remover dados, respectivamente. A API recebe este pedido, autentica o usuário utilizando um *token* previamente enviado na etapa de *login* - os detalhes da implementação do *token* são descritos na seção a seguir - e procede com o pedido, em caso da autenticação ser efetuada com sucesso, ou responde com um erro 401 - *Not Authorized*.

Em caso do usuário ter sido autenticado com sucesso, a API então efetua a ação requisitada interagindo com o banco de dados ou com a API do UTFApp, enviando assim a resposta de volta à aplicação *web* dentro de uma resposta com cabeçalho de *status 200 - Success*.

4.4.3 *Token* de autenticação

Ao efetuar o *login* com a API, a aplicação *web* recebe como resposta um *token* seguro a ser utilizado em todos os pedidos subsequentes. Este *token* é criptografado utilizando um esquema de chave pública-privada. Para garantir a segurança e não visualização dos dados, o *token* é criptografado na API utilizando a chave pública; sendo assim, apenas a própria API pode descriptografá-lo, uma vez que apenas ela tem a chave privada.

O *token* contém informações básicas do usuário como ID, Tipo de Usuário, Tipo de ID e Número de *Login* (variável dependendo do tipo do usuário), bem como a data do *login* e uma chave randomizada, similar ao *salt* em outros sistemas de criptografia. A ordem destas informações no *token* é mostrada na Figura 20.

Figura 20 – Arquitetura de segurança

Fonte: Autoria própria.

O objetivo do *token* é garantir que cada transação da aplicação seja efetuada por um usuário devidamente autenticado. A chave aleatória e a data de *login* servem para garantir que cada login gera um *token* diferente, dificultando assim ataques que possam tentar reutilizar um *token* já existente. No entanto, em um ambiente de produção, há necessidade de utilizar protocolos seguros de comunicação - HTTPS - para garantir a segurança do sistema de forma mais efetiva. A segurança presente na implementação do sistema visa proteger apenas a identidade do usuário, não a integridade completa da aplicação.

4.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Neste capítulo é descrita a utilização das metodologias *Kanban* e *UCD*, destacando o processo de entrevistas e de criação de *personas*. Foi vista também a estrutura geral do projeto, com concepção a partir de *storyboards*, ferramenta utilizada para analisar as principais interações do sistema para cada tipo de usuário. Com base nestas análises, foram planejados os módulos: Aluno, Professor, Administrador e Empresa.

Os requisitos funcionais e não funcionais foram outro resultado obtido através da análise das *personas* e adequando-se às funcionalidades existentes do sistema atual. Por último, com base na terceira etapa da metodologia *UCD*, foi apresentada a arquitetura do sistema a qual consiste em três camadas: banco de dados, API e aplicação *web*.

No capítulo 5 será descrita a execução do *Back-End* e a continuidade do processo *UCD* com sua quarta etapa, *Build*, descrevendo o processo de desenvolvimento do protótipo.

5 EXECUÇÃO DO *BACK-END*

Uma vez que as duas primeiras etapas do processo *UCD* foram concluídas e o *design* geral da aplicação - terceira etapa do processo - foi iniciada, a etapa de implementação tem início. Mesmo que a quarta etapa do processo tenha começado, vale lembrar que o processo *UCD* considera uma contínua iteração, especificamente da parte do projeto e implementação. Sendo assim este capítulo, abordando a implementação da API e banco de dados, e o próximo, Execução do *Front-End*, terão elementos associados a ambas as etapas, descrevendo assim a arquitetura de cada uma das camadas da aplicação e como estas foram implementadas.

5.1 BANCO DE DADOS

A parte inicial do sistema, ou seja, a camada mais inferior da arquitetura, se dá pela análise e implementação do banco de dados. Para tal, foi utilizada a estrutura do banco de dados do sistema atual, com pequenas modificações para adaptá-la melhor à estrutura do projeto. Tal decisão se deu por dois motivos principais:

- *Retrocompatibilidade*: como os recursos humanos para suportar o sistema na universidade são escassos e um dos principais objetivos do protótipo era de ser, de fato, utilizado pela universidade, a adoção da estrutura atual do banco de dados facilita a adoção da API uma vez que não necessita uma análise e migração de dados para uma estrutura de banco nova;
- *Melhor entendimento dos modelos de dados atuais*: a estrutura de dados provida não continha os dados reais do sistema atualmente implementado, logo as informações contidas em cada tabela foram inferidas a partir dos nomes dos campos. Uma remodelação da estrutura sem um conhecimento mais aprofundado do banco poderia causar perda de propriedades de cada um dos modelos - como Campus, Aluno, Contratos, etc - impactando assim a utilidade do sistema. Tal limitação se assemelha em partes a limitações encontradas em projetos comerciais e, para agregar um fator extra para a análise da metodologia, tal problema foi mantido na esperança de ser contornado pela equipe.

A estrutura do banco de dados herdada é demonstrada pelo modelo UML nas Figuras 21 a 23.

Figura 21 – Parte 1 - Diagrama UML do banco de dados

Fonte: Autoria própria.

Figura 23 – Parte 3 - Diagrama UML do banco de dados

Fonte: Autoria própria.

Apesar da decisão de se herdar a estrutura base, algumas modificações foram necessárias para o melhor funcionamento do banco de dados. Dentre elas, algumas relações entre tabelas, chaves primárias e auto incrementais e campos adicionais foram criados. No entanto, vale ressaltar que tais modificações foram pontuais e se encontram no *script* de criação do banco ao final deste documento, na seção de apêndice.

Dados fictícios foram criados no banco de dados para facilitar testes ao desenvolver a API. Estes não devem ser utilizados em um banco de dados de produção.

5.2 API - APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE

Após a análise e construção do banco de dados, foi desenvolvida uma camada de API REST para interação com o banco. Construída utilizando o *framework* SLIM PHP, a API permite que a aplicação *web* tenha acesso à visualização, criação e manutenção dos dados do banco de dados.

Nesta seção, são mostradas a arquitetura básica do banco, as diferentes rotas criadas, os tipos de respostas possíveis e outras particularidades da camada. A execução da API foi feita de forma iterativa, ou seja, as rotas foram construídas à medida que se tornaram necessárias, mantendo assim a API simples e com um ciclo de testes mais rápido, uma vez que as rotas foram disponibilizadas quando se existia uma interação com elas através do *front-end*, alinhando assim com conceitos da metodologia *Agile*.

5.2.1 Estrutura e funcionamento

A estrutura de pastas foi organizada de modo a manter a aplicação modular e com objetivos específicos, sem que houvesse arquivos com múltiplas funcionalidades implementadas.

Na raiz do diretório da API, além de arquivos de configuração e inicialização e diretórios de bibliotecas, existem cinco diretórios principais com os arquivos que definem a funcionalidade da aplicação: *routes*, *models*, *mappers*, *entities* e *core*.

Nos arquivos de configuração se encontram comandos para requerer os diferentes arquivos que contêm as rotas da aplicação, bem como a configuração da biblioteca MySQLi PHP, utilizada para a comunicação com o banco de dados MySQL, a configuração do SLIM PHP e de rotinas para tratamento de erro e geração de *logs*. Os cinco diretórios principais mencionados acima interagem entre si segundo o esquema demonstrado na 24.

Figura 24 – Árvore de organização dos arquivos dentro do projeto

Fonte: Autoria própria.

5.2.2 Rotas

Os arquivos de rotas, localizados em *routes*, contêm as definições das diferentes rotas e métodos existentes na aplicação. Os nomes dos arquivos definem as rotas existentes dentro deles, assim, por exemplo, o arquivo em *api/routes/aluno.php* contém as definições de rotas para a entidade Aluno.

Estas rotas são apresentadas seguindo o modelo de API .NET de *attribute routing*, utilizando atributos da URL para determinar a rota. Tal modelo permite que as rotas definam diferentes hierarquias existentes entre um item.

O quadro 2 exemplifica o modelo utilizado, sendo que todas as rotas do exemplo são requisições GET.

Ação	Exemplo de Rota
Retorna lista de empresas	/api/empresa
Retorna lista de empresas pendentes	/api/empresa/pendentes
Retona detalhes de empresa	/api/empresa/id
Retorna lista de empresas por professor	/api/empresa/professor/id
Retorna lista de empresas pendentes por professor	/api/empresa/professor/id/pendentes

Tabela 2 – Exemplo de formação das rotas com atributos

Fonte: Autoria própria.

Desta forma, todas as rotas da aplicação seguem o padrão básico de:

/ api / controlador / [id do objeto] / [ação e/ou parâmetros adicionais]

Onde itens entre conchetes ([]) representam parâmetros não obrigatórios na formação da URL.

O SLIM PHP, ao receber uma requisição, procura a primeira rota registrada que melhor se encaixa no padrão requisitado e executa a função associada a ela. Esta função então tem acesso a dois objetos, um contendo as informações da requisição (IP, Rota, Parâmetros, *Body*, Arquivos, etc) e outro que é utilizado para enviar uma resposta de volta ao cliente. O trecho de código na Figura 25 demonstra o registro de uma rota GET no *container* de aplicação do *SLIM*.

```
/* Retorna lista com todos os aditivos */
$app->get('/aditivo', function ($request, $response, $args) use ($app, $db, $log){
    checkPermissions($db, $request, AUTH::ADMIN);
    $entity = new aditivoEntity($db);
    $output = $entity->getList();
    return $response->withJSON($output);
});
```

Figura 25 – Árvore de organização dos arquivos dentro do projeto

Fonte: A autoria própria.

Cada uma das rotas recebe a instância do objeto de conexão do banco de dados, criado de forma global na instanciação da aplicação, e executa a função de *callback* registrada nela. Esta função, no caso específico deste projeto, verifica as permissões de usuário, instancia uma entidade, descrita na próxima seção, e retorna o valor de algum dos métodos desta entidade ao cliente. A função que verifica as permissões do usuário recebe como parâmetros o objeto de conexão do banco, o objeto de requisição e um valor ou vetor de valores contendo os tipos de usuário que podem acessar a rota. O *token* de acesso descrito no capítulo 4 é então descrito-grafado e o tipo de usuário é extraído dele e verificado com os tipos de usuários que podem acessar a rota. Caso o tipo de usuário não esteja presente neste vetor ou o *token* seja inexistente, a função retorna um erro 401 - *Unauthorized*, não retornando ao fluxo normal de execução da rota, retornando o erro ao cliente diretamente.

5.2.3 Modelo e *Mapper*

Nos arquivos de modelo, encontra-se a representação de cada uma das diferentes entidades (Aluno, Campus, etc) no sistema. Estas representações são compostas dos diferentes campos existentes no banco de dados e da definição de quais destes são chaves primárias e/ou requeridos. O modelo é uma classe PHP que também herda de uma classe de modelo pai algumas funções auxiliares para verificação de campos requeridos, retornar campos preenchidos, popular campos a partir de dados do banco de dados e retornar chaves primárias.

Os *mappers* são arquivos de mapeamento que têm a função de converter os nomes das propriedades internas da aplicação em nomes mais amigáveis ao usuário final. Cada entidade possui seu *mapper* e cada propriedade pode ser convertida em uma chave simples ou composta,

na qual a composta representa uma propriedade dentro de um objeto na representação JSON.

5.2.4 Core

Nos arquivos do diretório *Core* encontram-se as definições dos diferentes tipos de erro que a aplicação pode retornar, bem como seus códigos e mensagens amigáveis ao usuário. O quadro 3 mostra alguns destes erros e seus códigos de status HTTP frequentemente usados na API.

Tipo	Código	Mensagem	Caso de uso
<i>MissingFields</i> - Campos Faltantes	500	Campos obrigatórios faltantes: &s	Campos requeridos do formulário estão em branco. O &s indica o local onde os campos faltantes serão inseridos
<i>BadRequest</i> - Requisição Incorreta	500	Não foi possível efetuar a solicitação	Algum erro inesperado foi ocasionado
<i>NotFound</i> - Não Encontrado	404	Nenhum registro encontrado	Entrada do banco de dados não foi encontrada
<i>NotAuthorized</i> - Não Autorizado	401	<i>Login</i> incorreto falta de permissões para efetuar esta solicitação	
<i>InvalidAuth</i> - Autenticação Inválida	401	Autenticação inválida	<i>Token</i> de autenticação incorreto ou inexistente

Tabela 3 – Mensagens de erros e códigos

Fonte: Autoria própria.

5.2.5 Entidade

Os arquivos no diretório de entidades são o centro da funcionalidade de cada uma das rotas. Neles estão codificadas as diferentes funções acessadas por cada uma das rotas, bem como as *queries* SQL e a construção do arquivo JSON. Cada uma das entidades possui suas particularidades, mas em geral, elas apresentam funções de criação, edição, remoção e obtenção de dados para os modelos que estas representam.

As funções de criação e edição tem a função básica de receber o conjunto de dados do requerimento, convertê-los para a representação interna da aplicação utilizando dos *mappers* e *models*, verificar se todos os campos mínimos estão preenchidos, executar a chamada do banco que cria ou altera a entrada com os dados relevantes e verificar se os dados foram atualizados corretamente. Em alguns casos, estas funções podem também salvar arquivos anexados dentro

de algum diretório específico da pasta raiz.

As funções de remoção se certificam de executar a chamada de banco que remove uma entidade, dado um ID. As funções de obtenção de dados, em geral, se resumem a duas: uma responsável por retornar uma lista de itens e outra por retornar uma entrada única baseada em um ID. Em algumas entidades, funções adicionais foram criadas para aplicação de filtros específicos, como exemplo, para filtrar itens ativos, pendentes ou baseados em usuários específicos.

Todas as funções, ao retornar itens, utilizam uma mesma função, presente em todas as entidades, intitulada *buildResponse*, que se encarrega de utilizar o mapeamento para converter a representação de banco recebida como parâmetro para a estrutura JSON final, agregando também possíveis objetos associados. Na figura 26 está um exemplo de código que recebe os dados de um Departamento, converte-o para JSON, agrega de forma recursiva os dados relativos aos Departamentos provenientes de outras entidades e retorna um JSON completo representando um departamento

```
public function buildResponse($data, $essential = false, $prefix = null){
    $departamento = new departamento($data, $prefix);
    $json = $this->_mapper->toJSON($departamento->getFields($essential));
    if(sizeof($json) == 0)
        $json = null;
    if(!$essential){
        //adds resolved object
        $cE = new campusEntity($this->_bd);
        $json['Campus'] = $cE->buildResponse($data, true);
        //adds resolved object
        $aE = new areaEntity($this->_bd);
        $json['Area'] = $aE->buildResponse($data, true);
    }
    return $json;
}
```

Figura 26 – Código de *buildResponse* para entidade de Departamento

Fonte: Autoria própria.

Esta resposta é retornada ao arquivos de rotas, que a encaminha pelo fluxo normal do SLIM, retornando então ao cliente.

5.3 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Neste capítulo é descrita a implementação de duas camadas da aplicação: *Back-End* e API. O primeiro é descrito através de diagramas UML e destaca-se a utilização da estrutura atual do banco de dados em uso para facilitar a implementação do projeto em um ambiente de produção.

A API utiliza o padrão REST e é descrita através do funcionamento das rotas, modelo, *Mapper*, *Core* e entidades.

O capítulo 6 descreve a fase de implementação do *Front-End*.

6 EXECUÇÃO DO *FRONT-END*

No desenvolvimento da interface de usuário do sistema, o objetivo principal foi reduzir a quantidade de código escrito, principalmente HTML e CSS. Para isto, foi desenvolvida uma plataforma visual contendo elementos, folhas de estilos (*stylesheets*) CSS e códigos de exemplos de componentes comuns como botões, cabeçalhos e textos.

Com o *framework* visual desenvolvido, a utilização dos componentes padronizados simplificou o desenvolvimento de telas e componentes do sistema, permitindo que o trabalho fosse focado então no desenvolvimento da aplicação AngularJS e no desenvolvimento das funcionalidades.

Neste capítulo são descritos o desenvolvimento e funcionamento da plataforma visual e da aplicação AngularJS, bem como sua interação com as outras camadas do sistema, previamente descritos.

6.1 *FRAMEWORK* VISUAL

O desenvolvimento da plataforma visual do sistema partiu da definição de quais componentes seriam utilizados baseando-se nos desenhos iniciais desenvolvidos na etapa de exploração do processo UCD.

A estrutura de diretórios da plataforma é composta por dois diretórios: *Core*, contendo a definição de estilo de componentes padrões do HTML como *input*, *select*, *headings*, etc); *Components*, contendo a definição de estilo de componentes com estruturas mais complexas, como cabeçalhos e formulários. Na raiz dos diretórios, há também um arquivo SCSS responsável por importar e concatenar folhas de estilo CSS contidas nos diretórios. Por fim, a estrutura de diretório apresenta também arquivos HTML de exemplo para elaboração dos componentes mais complexo mencionados acima.

As tabelas 4 e 5 mostram os componentes existentes, arquivos existentes e sua descrição.

Arquivo SCSS	Descrição
<i>align.scss</i>	Define classes para alinhamento de texto
<i>colors.scss</i>	Define cores utilizadas na aplicação
<i>core.scss</i>	Define estilo de elementos comuns
<i>display.scss</i>	Define classes para aplicação das diferentes propriedades de display
<i>fonts.scss</i>	Importa fontes do sistema
<i>icon.scss</i>	Define classes para estilo de ícones
<i>layout.scss</i>	Define estruturas de layout de página
<i>margin.scss</i>	Define classes auxiliares para aplicação de margens
<i>padding.scss</i>	Define classes auxiliares para aplicação de espaçamento
<i>padding.scss</i>	Define classes auxiliares para aplicação de espaçamento
<i>reset.scss</i>	Limpa as propriedades padrões aplicadas pelo navegador
<i>visibility.scss</i>	Define classes auxiliares para mostrar ou esconder elementos
<i>width.css</i>	Define classes auxiliares para aplicação de largura
<i>table</i>	Componente de tabela

Tabela 4 – Arquivos SCSS existentes em *Core*

Fonte: Autoria própria.

Arquivo SCSS	Descrição
<i>breadcrumb</i>	Componente de estrutura de navegação
<i>Button</i>	Componente de botões primário, secundários e etc.
<i>field</i>	Componente de campos com título e subtítulo
<i>footer</i>	Componente de rodapé da página
<i>grid</i>	Componente de estrutura em formato grid com diferentes colunas
<i>header</i>	Componente de cabeçalho com navegação
<i>hero</i>	Componente de bloco de chamada com imagem
<i>input</i>	Estilo para campos <i>input</i> , <i>checkbox</i> , <i>toogles</i> , etc
<i>list</i>	Componente de lista com <i>bullet points</i>
<i>modal</i>	Componente de modal com botões de fechamento e título
<i>pagination</i>	Componente de paginação
<i>promo</i>	Componente de bloco promocional
<i>section</i>	Componente de seção com cabeçalho
<i>table</i>	Componente de tabela

Tabela 5 – Arquivos SCSS existentes em *Components*

Fonte: Autoria própria.

Nos arquivos SCSS, as classes definidas utilizam a estrutura BEM - *Block Element Modifier*. Todas as classes apresentam um prefixo que definem se a classe é um elemento (prefixo e), uma classe auxiliar (prefixo h - helper) ou uma classe de layout (prefixo l). A Figura 27 demonstra a estrutura do arquivo SCSS do elemento *promo*.

```
promo.scss  X
1  @import "../core/colors.scss";
2
3  .e-promo-block {
4      background: white;
5      color: $black;
6      padding: 3rem 2rem;
7      margin-bottom: 2rem;
8      border-bottom: 4px solid $secondary;
9
10     &.e-promo-block--main {
11         background: $black;
12         color: white;
13         border-bottom: 0;
14     }
15
16     .e-promo-block__actions {
17         margin-top: 2rem;
18     }
19 }
20
```

Figura 27 – Código do arquivo promo.scss demonstrando a estrutura BEM

Fonte: Autoria própria.

Da imagem, observa-se a definição do bloco principal - `.e-promo-block` - como sendo um elemento, dado seu prefixo, e com suas propriedades internas. É então definido um modificador deste elemento pelo sufixo `--main` na linha 10 e um elemento interno, definido pelo sufixo `__actions`. Nota-se também a utilização de propriedades SCSS para cores, importadas do arquivo `colors.scss` presente no diretório `Core`.

Após compilar todos os arquivos SCSS, é obtido o arquivo `import.css`, contendo a definição de todos os elementos disponíveis para uso. Estes componentes podem ser reutilizados em projetos futuros baseando-se nos arquivos HTML que demonstram a estrutura básica de cada um dos diferentes componentes.

6.2 APLICAÇÃO ANGULARJS

Uma vez com o *framework visual* definido, o desenvolvimento da aplicação *web* baseia-se nos protótipos desenvolvidos na etapa 2 e nos diagramas definidos na etapa 3 do processo UCD. Como mencionado no capítulo 5, a estrutura de diretórios do *front-end* é composta dos arquivos de inicialização, diretório *assets* com arquivos compartilhados pela aplicação e diretório *app* com as rotas e componentes que formam a aplicação.

Nesta seção são mostrados detalhes de cada uma destas estruturas, bem como da comunicação com a API, padrões de código e outras especificidades do projeto.

6.2.1 Arquivos de inicialização

No diretório raiz da aplicação encontram-se três arquivos: *config.js* (ver figura 30), contendo configurações globais da aplicação; *public.key.js*, contendo a chave pública de criptografia da aplicação; e o arquivo *index.html*, contendo a estrutura primária da aplicação (composto por *html*, *head* e *body*) e as referências para todos os outros arquivos utilizados. O arquivo de configuração apresenta a URL para a API, *flags* para *debugging* e tempo de *cache* e por fim, contém a linha que instancia a aplicação AngularJS com os módulos necessários.

```
1 var apiURL = "http://api.dev/"; //set API endpoint base URL
2 var utfappURL = "http://dev.utfapp.com/ws/";
3 var debug = true; //sets debug options
4 var cacheExpire = 157801048; //one day
5 var planoDeEstagioURL = "assets/docs/plano_de_estagio.pdf";
6
7 var app = angular.module("TraineeUTF", ['ngRoute', 'ui.utils.masks', 'idf.br-filters', 'moment-picker']);
```

Figura 28 – Código do arquivo config.js.

Fonte: Autoria própria.

6.2.2 Diretório *Assets*

Em *Assets* encontram-se os arquivos compartilhados pela aplicação. A tabela 6 descreve cada um dos subdiretórios. Alguns subdiretórios em particular são descritos mais em detalhes ao longo desta subseção.

Subdiretório	Descrição
<i>css</i>	Armazena arquivos CSS compartilhados pela aplicação. No desenvolver do projeto, apenas o arquivo <i>import.css</i> , gerado pelo <i>framework</i> visual, é armazenado aqui
<i>docs</i>	Armazena documentos que o usuário final pode descarregar.
<i>factories</i>	Armazena as <i>factories</i> do Angular compartilhadas na aplicação
<i>helpers</i>	Armazena arquivos .js contendo funções auxiliares compartilhadas
<i>img</i>	Armazena imagens utilizadas na aplicação
<i>js</i>	Componente de cabeçalho com navegação Armazena arquivos .js de terceiros, como o próprio AngularJS
<i>services</i>	Armazena os serviços Angular compartilhados na aplicação
<i>Json</i>	Armazena a definição de campos para cada tabela do bancos <i>input</i> , <i>checkbox</i> , <i>toggles</i> , etc

Tabela 6 – Subdiretórios em *Asset*

Fonte: Autoria própria.

6.2.2.1 Diretório *Assets/Json*

O diretório *json* contém um único arquivo *form.js*. Neste arquivo, estão definidas as configurações padrão de formulários para diferentes tipos de entidade. Estas configurações contêm informações acerca do Nome, ID, Seção, Tipo, Visibilidade, Requerimento e Tabela de pesquisa para cada um dos campos. A Figura 29 mostra um exemplo desta estrutura.

```
area: [
  { Link: 'ID', Title: 'ID', Secao: 'NA', Type: 'String', Visible: true, Required: false },
  { Link: 'Codigo', Title: 'Código', Secao: 'Informações Básicas', Type: 'String', Visible: true, Required: true },
  { Link: 'Nome', Title: 'Nome', Secao: 'Informações Básicas', Type: 'String', Visible: true, Required: true },
  { Link: 'Campus_ID', Title: 'Campus', Secao: 'Informações Básicas', Type: 'Select', Query: 'campus', Visible: true, Required: true },
  { Link: 'Data', Title: 'Data', Secao: 'NA', Type: 'String', Visible: false, Required: false },
],
```

Figura 29 – Trecho do arquivo *form.js* mostrando a definição de campos da entidade *area*.

Fonte: Autoria própria.

6.2.2.2 Serviços

Neste projeto, os arquivos de *factories* e *services* tem funções distintas e bem definidas. *Services* tem a função de controle de fluxo da aplicação; desta forma, funcionalidades que executam tarefas “globais” - não relacionadas apenas a um controlador específico, mas à aplicação

como um todo - são armazenadas em um serviço. *AuthService* é o serviço existente no projeto que tem a função de autenticar o usuário e armazenar/retornar o objeto contendo as informações do usuário.

6.2.2.3 *Factories*

Factories são utilizadas exclusivamente para comunicação da aplicação AngularJS com a API e todas as rotas de API utilizadas são registradas unicamente pelas *factories*. Um serviço pode utilizar uma *factory*, mas nunca o contrário.

Uma particularidade dos arquivos contidos no diretório *factory* é a estrutura em que elas se organizam. Para simplificar a implementação do envio de cabeçalho de autenticação, todas as chamadas para API a partir do *front-end* são mapeadas para as funções *GET*, *POST*, *PUT* e *DELETE*, definidas no arquivo *pHttp.js*. A Figura 30 mostra um esquemático do funcionamento das *factories* com as rotinas desenvolvidas em *pHttp* e a aplicação.

Figura 30 – Estrutura de factories da aplicação

Fonte: A autoria própria.

Outro arquivo que contém particularidades é a *factory* em `genericLookup.js`. Este arquivo contém definições de campos e pesquisas genéricas e não contidos no banco de dados, como Cidades, Situação, Porte da Empresas, Tipo de Ofertas e outros.

6.2.3 Diretório App

No diretório `app` encontram-se os arquivos que definem todas as telas e componentes utilizados pela aplicação. Ambos são definidos em seus sub-diretórios específicos. Na raiz do diretório `app` encontra-se o arquivo `app.html`, que é importado pelo arquivo `index.html` e basicamente concatena os componentes de cabeçalho, rodapé e o *container* onde as diferentes telas são carregadas pelo *plugin* de rotas do AngularJS. A funcionalidade completa deste *plugin* não é abordada neste documento, mas seu funcionamento se resume a acionar telas diferentes

baseando-se na URL atual do navegador. O mapeamento das telas para as URLs é definido pelo arquivo `route.js`, também definido na raiz do diretório. Todos os componentes e telas no sistema seguem um mesmo padrão de código desenvolvido com o objetivo de facilitar a migração para o *framework* Angular 4. O padrão de código é abordado em uma seção futura.

6.2.3.1 Componentes

No diretório de componentes estão contidos todos os componentes AngularJS compartilhados pela aplicação. Componentes, neste trabalho, são diretivas AngularJS. A tabela 7 sumariza os componentes existentes e define a funcionalidade de cada um deles.

Componente	Descrição
<i>Dialogs</i>	Define todas as modais genéricas a aplicação.
<i>Field</i>	Define campos de select baseado na definição do arquivo <i>form.js</i> mencionado anteriormente. Esta diretiva busca os dados de pesquisa e preenche os valores do campo automaticamente.
<i>Footer</i>	Componente de rodapé
<i>Form</i>	Define um formulário baseado nas definições de formulário do arquivo <i>form.js</i> . Esta diretiva renderiza todos os campos lidos do arquivo, considerando seu tipo.
<i>Header</i>	Componente de cabeçalho
<i>pdf</i>	Componente que gera um arquivo pdf baseado em um html. Este componente é utilizado para gerar os formulários em PDF utilizando dos formulários em HTML contidos na pasta <i>assets/doc</i> .
<i>View</i>	Similar ao componente de form, porém, apenas mostra os valores.

Tabela 7 – Subdiretórios em *App*

Fonte: A autoria própria.

6.2.3.2 Rotas

No diretório de rotas estão contidas as diferentes telas do sistema. As telas estão divididas em seções, baseadas em parte nos diferentes tipos de usuário existentes. Cada tela é composta de um controlador e um arquivo HTML. Cada tela utiliza diferentes componentes, bem como define seus próprios componentes e modais que possam ser necessários exclusivamente pela rota.

As diferentes telas foram definidas baseadas nos perfis definidos nos estágios anteriores

do processo de UCD. A tabela 8 as diferentes subseções existentes e quais telas existem em cada uma destas.

Tela	Descrição
Aluno	
<i>Dashboard</i>	Tela inicial do módulo de estudante; Contém informações sobre estágios recentes
Estágio	Tela de cadastro e informações de estágio atual;
Histórico	Histórico de contratos
Vagas	Vagas abertas para curso
Empresa	
Contatos	Contatos associados com a empresa
<i>Dashboard</i>	Tela inicial do módulo de empresa; Contém informações sobre ofertas e contratos recentes
Ofertas	Ofertas criadas pela empresa
Pendente	Tela de “Cadastro Pendente” vista pela empresa enquanto seu cadastro não é aprovado
Perfil	Mostra o perfil da empresa
Home	
<i>Home</i>	Tela inicial do sistema
Cadastro	Tela de cadastro de alunos e empresas
Legislação	Mostrar a legislação de estágio
Regulamento	Mostra o regulamento de estágios da UTFPR
Sobre	Mostra informações sobre o departamento de estágios
Professor	
<i>Dashboard</i>	Tela Inicial do módulo de professor; Mostra informações sobre orientandos, contratos pendentes, contratos no curso, vagas pendentes;
Contatos	Mostra contratos associados ao professor ou curso
Cursos	Mostra os cursos administrados pelo PRAE
Empresas	Mostra as empresas associadas ao curso/campus
Ofertas	Mostra as ofertas associadas ao curso em que o professor é associado
<i>Not Authorized</i>	
<i>Not Authorized</i>	Tela de acesso negado
Reitoria	
<i>Dashboard</i>	Tela Inicial do módulo de reitoria; Mostra informações sobre contratos pendentes, vagas pendentes;
Contratos	Mostra todos os contratos do campus
<i>Admin</i>	Tela genérica para gerenciamento de informações do sistema
Manutenção	Tela genérica para gerenciamento de informações do sistema

Tabela 8 – Telas da aplicação

Fonte: Autoria própria.

6.2.3.3 Estrutura de códigos de arquivos

A estrutura de código dos arquivos Angular da aplicação foi desenvolvida com o objetivo de simplificar uma possível migração futura para uma versão mais nova da plataforma Angular, baseando-se em (MOTTO, 2016). O Angular na versão 4 tem uma estrutura que utiliza *typescript* - um formato que é compilado em *javascript* - e apresenta um formato distinto, apresentado na figura 31.

```
var Todo = ng
.Component({
  selector: 'todo',
  directives: [
    ng.CORE_DIRECTIVES,
    ng.FORM_DIRECTIVES
  ]
})
.Class({
  constructor: function () {
    this.label = '';
  },
  deleteItem: function (index) {
    this.todos.splice(index, 1);
  },
});
```

Figura 31 – Estrutura simples de aplicação Angular 4

Fonte: A autoria própria.

Desta maneira, os componentes desenvolvidos no projeto foram construídos utilizando uma estrutura comum, contendo uma definição clara da função construtor, da função componente e de outras funções. Ao utilizar a sintaxe *controllerAs*, pode-se definir funções em um contexto de *this* ao invés de *\$scope*, padrão do AngularJS. A Figura 32 mostra tal estrutura dentro do componente de rodapé *footer*, mostrando similaridades da sintaxe em AngularJS para com Angular 4.

```
1 var utfFooter = function () {
2   var self = this;
3
4   self.class = function(){
5     var vm = this;
6
7     this.constructor = function (context) {
8       context = context || vm;
9
10      context.isLoggedIn = false;
11    }
12    vm.constructor(vm);
13  }
14
15  self.component = {
16    restrict: 'E',
17    scope: {},
18    bindToController: true,
19    templateUrl: 'app/components/footer/footer.html',
20    controller: [self.class],
21    controllerAs: 'vm'
22  }
23
24  return self.component;
25 };
26
27 angular.module("TraineeUTF").directive("utfFooter", utfFooter);
```

Figura 32 – Trecho do arquivo *footer.js*

Fonte: Autoria própria.

6.3 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Neste capítulo foram explanadas as motivações do desenvolvimento da interface de usuário do sistema. É descrito também o *framework* visual, com objetivo de garantir uma entidade visual consistente na aplicação e permitir reutilização de código.

Com a execução da implementação do protótipo, é possível explorar a quinta etapa do processo *UCD*, testes, coberta no capítulo 7.

7 TESTES DO SISTEMA

Testes garantem que o sistema apresente baixa taxa de erros ao ser utilizado por usuários finais. No decorrer do desenvolvimento do projeto, foram utilizados testes de diversos tipos, alinhados com conceitos de Engenharia de Software, para permitir que o sistema tenha alta qualidade. Neste capítulo, são descritos os testes realizados pela equipe para garantir o desempenho e funcionamento do sistema. Foram efetuados testes unitários e de integração. A validação do sistema por usuários esta descrita no capítulo 8.

7.1 TESTE UNITÁRIO

Uma unidade, no conceito dos testes, é considerada como uma única rota na API. O teste unitário, portanto, foca em garantir o funcionamento correto de uma única rota do *middleware*. Mesmo que a API se comunique com o banco de dados (podendo fazer com que o teste caracterize um teste de integração), para o objetivo desta seção tais testes são considerados unitários uma vez que o banco de dados serve apenas como repositório, não contendo nenhuma lógica armazenada em *stored procedures* e *functions* - códigos “executáveis” no banco de dados.

Os testes foram efetuados à medida que as rotas eram desenvolvidas. Os testes consistem em executar as rotas e observar a resposta entregue pela API, observando que os dados retornados sejam consistentes com os armazenados pelo banco de dados, em uma estrutura consistente com o projetado.

Para facilitar os testes, foram utilizados três recursos auxiliares. O primeiro é uma rotina desenvolvida na API com a assinatura *debug*, que recebe um objeto qualquer como parâmetro e retorna-o pelo *pipeline* da *framework* SLIM, permitindo assim a visualização de quaisquer dados internos das rotinas que sejam requeridos. O segundo recurso utilizado foi a criação de uma rotina comum de *log*, que cria arquivos na pasta log do diretório raiz da aplicação, registrando falhas da API. A rotina de *log* é "anexada" ao *error handler* do PHP - evento que trata erros dentro da linguagem - permitindo assim que todos os erros da aplicação gerassem uma entrada no arquivo de *log*. O terceiro recurso utilizado foi a aplicação INSOMNIA, um cliente REST multiplataforma que permite que o desenvolvedor faça requisições a APIs, contando com suporte a extensões HTTP como *header* (permitindo o teste do *token* de autenticação) e *body* (permitindo o envio de dados). A Figura 33 mostra a interface da aplicação.

Figura 33 – Aplicação INSOMNIA com casos de teste da API

Fonte: Autoria própria.

Com os três recursos, diversas unidades da API foram testadas. As diferentes rotas eram adicionadas ao INSOMNIA e o *request* era efetuado, adicionando caso necessário as funções de *debug* no código para verificar o comportamento. Durante os testes, foram detectados alguns problemas dignos de nota. O primeiro problema permitia que a senha do usuário, professor, aluno e empresa fosse enviada como resposta à aplicação, criando assim um problema de segurança - resolvido com a adição de uma rotina que exclui o campo de senha da resposta da API. Outro problema detectado foi relativo ao tamanho da resposta em objetos compostos, ou seja, modelos que requisitavam outros modelos para serem completos. Como exemplo, o modelo de Contrato contém campos como Campus, Professor Orientador, Empresa e Aluno. A API, ao construir a resposta para uma requisição que retorna Contratos, complementa o objeto de resposta com os modelos relativos a Professor, Empresa, Aluno, etc. Como eram utilizados os modelos completos, a resposta da API acabava se tornando relativamente grande, com campos desnecessários, ocasionando um problema de desempenho. Tal falha foi corrigida ao permitir que os modelos indicassem alguns campos como “essenciais”, permitindo que, em associações deste tipo, apenas campos mínimos para o reconhecimento do modelo fossem utilizados. Outro problema detectado foi no envio de dados opcionais em requisições de atualização. Algumas destas requisições, como aprovação de contratos, alteravam apenas um campo da entrada de dados do banco. Porém, da forma como havia sido construída, a rotina de atualização de dados enviava os campos vazios para o banco de dados, tornando-os *null*. Este comportamento foi corrigido ao adicionar uma subrotina que permitia que apenas campos preenchidos fossem enviados - similar a uma operação HTTP PATCH.

7.2 TESTES DE INTEGRAÇÃO

Os testes de integração garantem que a comunicação entre as diferentes telas e funcionalidades do sistema e a API funcionem corretamente. Neste tipo de teste, feito manualmente no projeto, foram executadas todas as funções e fluxos do sistema, analisando o Console de *Debugging* do navegador *Google Chrome* ou *Microsoft Edge*, mostrados na Figura 34, a fim de determinar falhas na comunicação, autenticação ou outros possíveis erros que viessem a ocorrer.

Figura 34 – Console de *Debugging* do navegador

Fonte: Autoria própria.

Pequenos erros ocorreram à medida em que os testes eram executados. Em sua maioria, os erros se resumiam a rotas mal formadas ou desatualizadas, às vezes por parâmetros incorretos sendo enviados à API. Nenhum erro considerável foi encontrado nestes testes, com exceção do envio de arquivo. Para que a chamada que cria Contratos e Aditivos pudesse também enviar arquivos à API, foi preciso converter o tipo de submissão de dados à *FormData*, interface de chaves e valores que permite enviar campos e seus valores correspondentes a pedidos REST. Esta interface se fez necessária para enviar arquivos à API, problema que só foi detectado nos testes de integração. Este erro foi então corrigido, e a submissão de arquivos passou a funcionar corretamente.

7.3 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO

Neste capítulo foram apresentados os testes do sistema, divididos em teste unitário e de integração. A partir do teste unitário analisa-se o resultado de uma rota da API, verificando o funcionamento do *middleware*. Após a execução dos testes, foram obtidos erros como: má

formação nas respostas da API, ocasionando problemas de desempenho; problemas com a atualização de campos via requisição; e problemas de segurança de senha.

O teste de integração verifica a comunicação entre as diferentes telas e funcionalidades do sistema e a API. Para este teste foram executadas todas as funções e fluxos do sistema, a fim de determinar falhas na comunicação, autenticação ou outros erros possíveis.

No capítulo 8, Projeto, são apresentados as características principais implementadas em cada um dos módulos desenvolvidos e seu funcionamento na perspectiva do usuário.

8 PROJETO

Neste capítulo são apresentadas as características principais implementadas de cada um dos módulos desenvolvidos e seu funcionamento na perspectiva do usuário. Nota-se que detalhes visuais vistos nas figuras podem ter sido modificados, uma vez que o processo *UCD* conta em sua última etapa, Iteração, com testes e melhorias no sistema.

8.1 ALUNO

Para utilizar o sistema, o aluno deve primeiramente se cadastrar. Ao fazer o cadastro, há a opção de usar o login utilizado no sistema base da UTFPR utilizando a API do UTFapp para obter os dados do aluno disponíveis no sistema. A tela de cadastro do aluno é mostrada na Figura 35.

The screenshot shows the 'Empregos e Estágios' page of the Universidade Tecnológica Federal do Paraná. The page is titled 'Empregos e Estágios' and has a navigation menu with 'Início', 'Estágio', 'Cadastro', and 'Ajuda'. The 'Cadastro' section is active, showing a form for registration. The form includes a 'Tipo' section with 'Aluno' and 'Empresa' buttons, an 'Informações de Acesso' section with 'Matricula' and 'Senha' input fields, and an 'Informações Do Aluno' section with 'Nome' and 'Sexo' (Masculino/Feminino) input fields. A 'Login' button is also visible in the 'Cadastro Automático' section.

Figura 35 – Tela de cadastro do aluno

Fonte: Autoria própria.

Uma vez cadastrado, o aluno então tem acesso à tela principal da aplicação, onde estão acessíveis telas de histórico de contrato e vagas disponíveis, bem como uma tela para visualizar o contrato de estágio atual.

BRASIL Serviços Participe Acesso à informação Legislação Canais

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Portal do Aluno

Início **Estágio Atual** Vagas Abertas Histórico Logout

[Início](#) > [Aluno](#) > [Estágio](#)

Diretivas de estágio

O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

A jornada diária do Estágio será compatível com o horário escolar do estudante, devendo constar no Termo de Compromisso de Estágio (TCE) e não ultrapassar:

- 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular;
- Os estágios que apresentam duração prevista igual ou superior a 1 (um) ano deverão contemplar a existência de período de recesso de 30 (trinta) dias, concedido preferencialmente junto com as férias escolares, de acordo com legislação em vigor.
- O estágio não poderá exceder a duração de 2 (dois) anos em uma mesma UCE, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

1. Tipo do estágio

O primeiro passo para se cadastrar em uma atividade de estágio é determinar o tipo de estágio. As duas formas de estágio são:

- **Estágio Curricular Obrigatório** é aquele definido como tal no PPC, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. É considerado disciplina/unidade curricular obrigatória dos cursos regulares da educação profissional técnica de nível médio e dos cursos superiores de tecnologia e cursos de bacharelados UTFPR

Precisa de ajuda?

Professor Responsável
Galdino
galdino@utfpr.edu.br

Guia do Estagiário
[Acesse](#)

DIEEM
Telefone: (41) 3310-4563 | (41) 3310-4564
Chat: facebook.com/dieemct
Site: estagio.utfpr.edu.br

Engenharia De Computação

Disciplina Obrigatória
IF65L
6 período – 180h

Disciplina Não Obrigatória

Figura 36 – Tela de cadastro do aluno em um estágio

Fonte: Autoria própria.

A tela de contrato de estágio atual, vista na Figura 36, foi construída com foco em deixar à vista, de forma estruturada, quais os passos que o aluno tem de cumprir para se registrar corretamente em uma vaga de estágio. São 4 seções que mostram as diferentes etapas do processo contratual, desde receber um pedido de contrato pela empresa, obter diferentes assinatura, efetuar o estágio e encerrar o contrato.

8.2 EMPRESA

Para utilizar o sistema, a empresa deve se cadastrar primeiramente. O processo de cadastro pede algumas informações básicas da empresa. Este cadastro deve ser aprovado pela reitoria para que a empresa possa acessar o sistema corretamente.

Uma vez com o cadastro aprovado, a empresa pode então acessar o sistema e executar tarefas como: visualizar seu perfil, ver o histórico de contratos, criar novos contratos e manejar ofertas criadas pela empresa, como visto na Figura 37.

A criação de contratos, parte chave no sistema, se dá com a empresa selecionando um aluno cadastrado no sistema, gerando a documentação e, após aprovação do contrato pelas partes associadas, há a opção de gerar um aditivo contratual ou apenas verificar detalhes do contrato já criado.

Foram construídas formas de gerar a documentação envolvida com o processo de estágio automaticamente. Após o preenchimento de um formulário com as informações necessárias, o sistema carrega tais informações em um arquivo HTML com visual similar ao do documento de plano de estágio e termo de compromisso da universidade, permitindo então que a empresa faça o *download* dos formulário pré-preenchidos em PDF.

BRASIL Serviços Participe Acesso à informação Legislação Canais

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Portal da Empresa

Início Perfil Contratos Ofertas Logout

Início > Empresa

Ofertas Recentes

Estas são as ofertas criadas recentemente pela sua empresa

Codigo	Atividade	Vagas	Status	Ações
51858	Estagio na area de TI	2	Ativa	
4324234	Estagio técnico na area de procuradoria	2	Ativa	
4234	Estagio na area de Design	0	Ativa	
23232	Engenharia de comp	1	Ativa	
2312	Engenharia mecanica	2	Rejeitada	

[Adicionar Oferta](#) [Ver Todas as Ofertas](#)

UTFPR Brasil Legislação

Figura 37 – Dashboard da empresa

Fonte: Autoria própria.

8.3 PROFESSOR

Para acessar o sistema, o professor deve ter seu usuário criado pela reitoria. Com as informações de cadastro em mãos, o professor acessa o sistema para ter acesso ao histórico de contratos, ofertas e empresas, podendo então efetuar aprovações e verificar pendências associadas a ele.

Ao efetuar o *login*, é também verificado se o professor é PRAE, oferecendo então acessos adicionais, como manejo de Cursos, mostrado na figura 38, e aprovações adicionais em nome de outras entidades.

The screenshot displays the 'Portal do Professor' interface for the Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). The page features a yellow header with the university's name and the title 'Portal do Professor'. A navigation menu includes 'Início', 'Cursos', 'Empresas', 'Contratos', and 'Ofertas', along with a 'Logout' button. Below the header, a breadcrumb trail shows 'Início > Professor > Cursos'. The main content area is titled 'Cursos' and contains the text 'Estes são os cursos em que você é PRAE.' Below this text is a table with the following data:

Código	Nome	Departamento	Ações
2	Engenharia Ind. Eletrônica	Departamento Academico de Informática	Editar
212	Engenharia De Computação	Departamento Academico de Informática	Editar

At the bottom of the page, there are links for 'UTFPR', 'Brasil', and 'Legislação', and the UTFPR logo is displayed on the right side.

Figura 38 – Manutenção de cursos por PRAE

Fonte: Autoria própria.

8.4 REITORIA

Ao acessar o sistema, o usuário com perfil de administrador ou reitoria tem acesso a telas de manutenção de todas as informações do sistema, podendo assim efetuar mudanças na

maioria dos dados disponíveis pela aplicação, como exemplificado na Figura 39.

Há também a opção de se visualizar e aprovar contratos, contando com uma tela exclusiva para histórico de contratos de todas as pessoas do campus.

BRASIL Serviços Participe Acesso à Informação Legislação Canais

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Portal do Admin

Início Contratos **Administração** Logout

[Início](#) > [Reitoria](#) > [Gerenciar Area](#)

Area
Os itens abaixo podem ser editados.

[Adicionar](#)

Codigo	Nome	Campus	Ações
12	Informática	Curitiba	
23	Eletrônica	Curitiba	
43	Administração	Apucarana	

UTFPR Brasil Legislação

Figura 39 – Tela de manutenção de Área por usuário reitoria

Fonte: Autoria própria.

8.5 MELHORIAS

Conforme abordado na fundamentação teórica, mais especificamente no item 2.1.1.4, o método UCD aplicado neste trabalho possui como última etapa a melhoria baseada em testes com usuários. Durante o desenvolvimento das telas da aplicação foi obtido um resultado inicial satisfatório na visão dos desenvolvedores, ou seja funcional. Nas Figuras 40 e 41 estão exemplos dos primeiros resultados para a tela inicial da aplicação e para a janela de cadastros.

Figura 40 – Tela inicial da aplicação antes da validação com usuário

Fonte: Autoria própria.

The screenshot shows the registration page of the application. The header is orange and contains the text "UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ" and "Empregos e Estágios". The navigation menu includes "Início", "Estágio", "Cadastro", and "Ajuda". The main content area is divided into two columns. The left column contains the "Cadastro" section with a "Tipo" dropdown menu (options: "Aluno", "Empresa"), "Informações de Acesso" section with "Matricula" and "Senha" input fields, and "Informações Do Aluno" section with "Nome", "Sexo" dropdown menu (options: "Masculino", "Feminino"), "Nascimento" input field, and "UF" dropdown menu. The right column contains the "Cadastro Automático" section with a "Login" button.

Figura 41 – Tela de cadastro da aplicação antes da validação com usuário

Fonte: Autoria própria.

Utilizando ferramentas como entrevistas e testes A-B, a fim de verificar a usabilidade de algumas das telas desenvolvidas, foram obtidos como retorno diversos pontos de melhorias em relação ao design e estrutura dos dados, gerando algumas alterações no sistema.

Nas Figuras 42 e 43, verifica-se que a cabeçalho apresenta a marca da universidade, uma barra de navegação mais clara (e menos parecida com o visual esperado em componentes de tabulação), remoção de alguns elementos visuais (como linhas e bordas) e uma nova página inicial mais amigável.

O Estágio

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para ingresso no mercado de trabalho do estudante.

Excelência em Estágios

Ser referência na interação universidade-empresa-estagiário por meio da excelência na

Conectando Empresas e Alunos

Garantir integridade e segurança na relação universidade-empresa-estagiário, por meio

Qualidade e Melhoria Contínua

Garantir a melhoria contínua da gestão dos processos de extensão de forma participativa, atendendo aos anseios das partes interessadas

Figura 42 – Tela inicial da aplicação após validação com usuário

Fonte: Autoria própria.

BRASIL Serviços Participe Acesso à Informação Legislação Canais

UTFPR | Estágios

Início Estágio Cadastro Ajuda Login

Início > Cadastro

Cadastro
Para iniciar seu processo de cadastro, precisamos saber que tipo de cadastro você fará:

Tipo
Aluno Empresa

Informações de Acesso
Matricula
Senha

Informações Do Aluno
Nome
Sexo
Masculino Feminino
Nascimento
UF
CPF

Cadastro Automático
Após preencher sua matrícula e senha, nós podemos conectar ao sistema da UTFPR e preencher alguns dos dados de cadastro automaticamente para você.
Login

Figura 43 – Tela de cadastro da aplicação após validação com usuário

Fonte: Autoria própria.

Também devido aos testes, foi alterado o fluxo de criação de um contrato de estágio, a fim de se alinhar o que havia sido implementado à realidade do processo de contratação.

Inicialmente, era o aluno que escolhia a empresa, gerava a documentação e obtia aprovações junto à empresa e outras partes. Após a adaptação, a empresa passou a ser responsável por escolher o aluno e gerar a documentação, cabendo o aluno apenas um papel passivo até ser necessária a obtenção das aprovações e assinaturas.

8.5.1 Conclusão do Capítulo

Neste capítulo foram apresentadas características implementadas em cada um dos módulos desenvolvidos bem como seu funcionamento na perspectiva do usuário. Os módulos apresentados são: Aluno, Empresa, Professor e Reitoria.

Explorando então a quinta etapa do processo *UCD*, Testes, foram utilizadas entrevistas e testes A-B a fim de verificar a usabilidade de algumas das telas desenvolvidas obtendo como retorno diversos pontos de melhorias em relação ao design e estrutura dos dados, gerando assim iterações sobre o sistema.

No capítulo 9, Gestão do Projeto, são apresentadas a análise de custos e cronograma.

9 GESTÃO DO PROJETO

A análise de custos e cronogramas, bem como os riscos para o desenvolvimento deste projeto, são apresentados neste capítulo.

9.1 RISCOS

O projeto desenvolvido pode apresentar riscos durante sua execução, estes riscos são apresentados na tabela 9.

Risco 1	
Importância:	Alto:(X) Médio:() Baixo:()
Descrição:	Mudança nos requisitos do projeto com o tempo.
Efeito no projeto:	Retrabalho ou adequação de funcionalidades a novos requisitos.
Probabilidade:	Alto:() Médio:(X) Baixo:()
Impacto:	Alto:(X) Médio:() Baixo:()
Ação:	Reavaliar e checar requisitos periodicamente, evitando uma grande quantidade de requisitos mudarem ao mesmo tempo no projeto
Risco 2	
Importância:	Alto:() Médio:() Baixo:(X)
Descrição:	Depreciação de versão do AngularJS
Efeito no projeto:	Com depreciação, a quantidade de atualizações à plataforma é reduzida ou zerada, fazendo com que possíveis falhas no <i>framework</i> não sejam corrigidas.
Probabilidade:	Alto:() Médio:() Baixo:(X)
Impacto:	Alto:(X) Médio:() Baixo:()
Ação:	Atualizar para Angular (ao invés de AngularJS) progressivamente
Risco 3	
Importância:	Alto:() Médio:(X) Baixo:()
Descrição:	Má adequação da estrutura de dados
Efeito no projeto:	Caso a estrutura herdada seja incorreta ou não mais reflita o banco de produção, o projeto pode não se adequar a universidade
Probabilidade:	Alto:() Médio:() Baixo:(X)
Impacto:	Alto:(X) Médio:() Baixo:()
Ação:	Reavaliar estrutura do banco de dados de produção; Atualizar modelos de acordo com nova estrutura.
Risco 4	
Importância:	Alto:(X) Médio:() Baixo:()
Descrição:	Mau funcionamento das camadas da aplicação
Efeito no projeto:	Caso a API ou a comunicação do Banco de Dados falhe, o projeto para de funcionar
Probabilidade:	Alto:() Médio:() Baixo:(X)
Impacto:	Alto:(X) Médio:() Baixo:()
Ação:	Utilizar de redundâncias na configuração dos servidores. Utilizar servidores adicionais afim de garantir que caso uma parte do sistema tenha problemas, um servidor secundário continua a manter o sistema funcionando.

Tabela 9 – Riscos do projeto

Fonte: Autoria própria.

Os riscos relacionados à depreciação da versão do AngularJS e mudança de requisitos

não ocorreram e/ou não foram verificados. O *framework* do AngularJS sofreu uma atualização durante o projeto que foi absorvida sem mudanças de código necessárias. É possível que, ao verificar as necessidades de outros usuários ou grupos, novos requerimentos acabem surgindo, mas os requerimentos da plataforma base não mudaram. Desta forma, consideramos ambos os riscos evitados. O risco relacionado ao mau funcionamento das camadas da aplicação, no entanto, não foi evitado, e diversas mudanças no código acarretaram problemas de funcionalidade. A ação proposta evitou que os problemas se tornassem grandes demais para serem corrigidos em tempo hábil. O risco relacionado à mudança na estrutura dos modelos não foi completamente evitado, uma vez que foi necessário modificar os modelos herdados de forma pontual para facilitar o desenvolvimento. Estas mudanças, no entanto, podem ser adaptadas e adicionadas ao banco de produção sem maiores complicações, visto que se tratam apenas de definições de chaves primárias e criação de colunas.

9.2 CUSTOS

Não houve nenhum custo com licenças ou equipamentos para este projeto. As suítes de desenvolvimento utilizadas são gratuitas, e os membros da equipe utilizaram computadores próprios para o desenvolvimento da aplicação.

9.3 CRONOGRAMA

O cronograma para o desenvolvimento do projeto é apresentado no quadro 10.

A parte de pesquisa de campo foi iniciada logo no início do projeto, junto a uma estruturação base da aplicação. Porém, a implementação efetiva da aplicação sofreu consideráveis atrasos devido a problemas pessoais e profissionais dos membros da equipe. Também, o *front-end* da aplicação sofreu atrasos devido à decisão da equipe em criar um *framework* visual.

Tais atrasos impactou diretamente nas datas previstas para escrita deste documento, bem como diminuiu de forma considerável o tempo previsto para testes do protótipo com usuários.

Foram utilizadas um total de 422 horas no desenvolvimento do projeto, cerca de 18 horas a menos do que inicialmente previsto.

Atividade	Integrante	Horas Gastas
Definição do escopo do projeto	Todos	20h
Estudo inicial de <i>User Centered Design</i>	Todos	20h
Estudo inicial de tecnologias para aplicação	Todos	8h
Análise do banco de dados herdado	Felipe	10h
Criação do banco de dados	Felipe	4h
Definição de questionário de entrevistas	Todos	6h
Entrevistas com alunos	Todos	2h
Entrevistas com DIEEM	Todos	2h
Entrevistas com PRAEs	Todos	8h
Consolidação de entrevistas	Paulo	6h
Análise de requisitos	Todos	4h
Desenhos de prototipagem	Felipe	4h
Análise de fluxo de informação	Todos	8h
Análise de processo de estágio de aluno	Todos	10h
Análise de processo de estágio de professor	Paulo	3h
Análise de processo de estágio de empresa	Paulo	3h
Análise de processo de estágio de reitoria	Paulo	3h
Criação de projeto API	Felipe	10h
Criação de projeto <i>web</i>	Felipe	2h
Desenvolvimento da estratégia de estrutura da API	Todos	20h
Desenvolvimento de rotas da API	Todos	60h
Adição de campos e chaves no banco	Felipe	4h
Criação e desenvolvimento de <i>framework</i> visual	Felipe	30h
Desenvolvimento de módulo de entrada <i>web</i>	Paulo	10h
Desenvolvimento de módulo de reitoria <i>web</i>	Paulo	12h
Desenvolvimento de módulo de professor <i>web</i>	Felipe	12h
Desenvolvimento de módulo de empresa <i>web</i>	Paulo	12h
Desenvolvimento de módulo de aluno <i>web</i>	Todos	20h
Integração de plataforma <i>web</i>	Felipe	4h
Integração <i>web</i> /API	Todos	10h
Interação e adaptação entre API e <i>web</i>	Todos	20h
Interação de visual do <i>framework</i> visual	Felipe	14h
Teste final da aplicação	Todos	6h
Redigir monografia - fundamentação	Paulo	40h
Redigir monografia - implementação	Felipe	20h
Total de horas por integrante	Felipe	223.5h
	Paulo	198.5h
Total de horas do projeto	Todos	422h

Tabela 10 – Cronograma

Fonte: Autoria própria.

9.3.1 Conclusão do Capítulo

Neste capítulo são apresentados os riscos, custos e cronogramas. Todos os riscos levantados pela equipe no começo do desenvolvimento do projeto foram mitigados. O projeto foi concluído sem nenhum custo associado.

A equipe enfrentou problemas profissionais e pessoais ao longo do projeto, ocasionando atrasos no cronograma e no desenvolvimento da solução. Foram utilizadas no total 422 horas para este trabalho.

No capítulo 10, Resultados e Discussões, são apresentados os resultados e dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do sistema.

10 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo são apresentados os resultados do projeto e as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do sistema.

10.1 RESULTADOS OBTIDOS

A plataforma protótipo foi desenvolvida e disponibilizada em um servidor da *Amazon web Services* pela equipe. O banco de dados apresenta dados de teste e é integrado com a API, que por sua vez expõe os dados à aplicação *web* desenvolvida. O *front-end* da aplicação apresenta o necessário para o fluxo de vida de um contrato, mas também informações adicionais para guiar os usuários pelo processo de estágio da universidade. A Figura 44 mostra a tela inicial da aplicação.

A API apresenta cabeçalhos CORS - *Cross Origin Resource Sharing* - o que permite que outros clientes de fora do domínio *web* da API possam acessar o recurso, permitindo assim que os dados da aplicação possam ser utilizados pelo resto da universidade.

Figura 44 – Tela inicial da aplicação

Fonte: Autoria própria.

O desenvolvimento de um *framework* visual também permite que outros projetos da universidade utilizem uma mesma linguagem e padronização visual, simplificando o desenvolvimento dos protótipos por conter componentes pré-montados.

10.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS

Durante a concepção e desenvolvimento do protótipo, diversas dificuldades foram encontradas, tanto no quesito técnico quanto no quesito de administração do projeto.

Na utilização do método *Kanban* percebe-se que a organização e manutenção dos cartões se tornou algo mais complexo do que o esperado. Um problema encontrado na aplicação

da metodologia foi quanto à mensuração do progresso obtido em cada funcionalidade, pois cada uma delas foi formada por diversos cartões e não foi encontrada uma maneira fácil de agrupá-los, fato esse que dificultou o entendimento sobre o que já havia sido concluído. Julgou-se ineficiente a utilização da metodologia *Kanban* pela equipe, ao tentar adaptá-la a uma carga de trabalho diferente da qual era esperada em sua concepção. Sendo assim, o uso de outras metodologias, como *Scrum*, poderia ter resultados melhores para o contexto do projeto.

Outro problema encontrado foi em gerar os arquivos pdf customizados. A equipe utilizou diversos *plugins*, integrados tanto à API quanto a aplicação *web*, na esperança de que algum destes entregasse um resultado satisfatório - gerando o arquivo estruturado com os campos devidamente preenchidos. Apenas um dos *plugins* funcionou corretamente, convertendo um arquivo HTML em pdf. Mesmo assim, o resultado apresenta certa instabilidade ao adicionar barras pretas ao documento em alguns dos testes. Esta falha foi parcialmente corrigida.

À medida em que a API foi sendo desenvolvida, algumas falhas de arquitetura iam sendo encontradas, principalmente na forma como erros eram tratados e retornados à aplicação. Esta dificuldade foi corrigida utilizando a documentação do SLIM bem como obtendo melhor conhecimento sobre rotinas de tratamento de erro em PHP. Também, a equipe adaptou detalhes de estrutura e arquitetura na medida em que estes iam se tornando necessários.

Finalmente, a última dificuldade encontrada, digna de nota, foi a estrutura do banco de dados não ser normalizada. Sendo assim, não só os dados encontram-se repetidos e dispersos pelo banco, mas o nome de colunas é repetitivo ao anexar o nome da tabela como prefixo em cada coluna. Uma vez que o banco de dados foi apresentado apenas de forma estrutural, sem dados, a equipe teve dificuldade também em inferir os dados a partir do tipo e nome de colunas. Por motivos de compatibilidade, não foi implementada nenhuma solução para as dificuldades expostas. A seção de trabalhos futuros conta com uma pré-análise e normalização do banco, sugerida como melhoria futura.

11 CONCLUSÃO

A atividade de estágio é de imenso valor para a formação profissional do estudante universitário ao agregar o componente prático à gama de conhecimentos adquiridos durante o período acadêmico. Não só conhecimentos técnicos, mas de interação com pessoas, unindo em um único plano os diferentes compartimentos de aprendizado vistos. Neste contexto, é importante que o processo de se descobrir, cadastrar e supervisionar um estágio seja simples e rápido.

Após extensa pesquisa e coleta de informações, é possível concluir que este projeto é de grande benefício à comunidade acadêmica e empresarial. O protótipo desenvolvido no projeto traz uma interface renovada e alinhada com padrões técnicos utilizados na indústria, contando com o uso de APIs, interface gráfica simplificada e responsiva, e uma plataforma focada no usuário.

Além disto, a infraestrutura utilizada é de custo de manutenção baixo, visto que utiliza tecnologias gratuitas e bem adotadas pelo mercado, como PHP e AngularJS. Ao utilizar uma estrutura distribuída, há também a possibilidade de tornar a plataforma escalável, adicionando novos servidores sem a necessidade de se modificar o serviço.

Ao utilizar a metodologia de projeto *User Centered Design*, o projeto apresenta um maior alinhamento com as expectativas de diferentes grupos de usuários, mantendo os interesses e desejos destes em foco, garantindo assim uma experiência mais agradável à medida em que o usuário utiliza o sistema e segue pelo processo de manutenção de contratos de estágio definido no sistema.

Por fim, ao manter um foco na comunidade de desenvolvedores da universidade, foi desenvolvido um *framework* visual simplificado, permitindo que outros estudantes acelerem o desenvolvimento de aplicativos *web* ao reutilizar componentes já existentes.

Com o desenvolvimento deste projeto, foi possibilitado à equipe integrar diferentes áreas de conhecimento vistas no curso, desde disciplinas como Design de Interação, Sistema Distribuídos, Banco de Dados, Sistemas *web*, como diversas outras. Também foi proporcionada a oportunidade de se utilizar a metodologia UCD integrada à prototipagem e desenvolvimento de uma plataforma distribuída, permitindo então à equipe obter uma nova ferramenta a ser utilizada em ambientes profissionais. Espera-se com este trabalho que a metodologia UCD possa ser explorada mais profundamente por outros projetos, mostrando a necessidade de se desenvolver sistemas focados em usuários, não em processos. Também espera-se mostrar as vantagens em se ter um modelo distribuído, trazendo em foco o modelo de APIs que permite que outros sistemas e projetos possam utilizar dados da universidade de forma simples e acessível, gerando assim inovação e melhorias para a comunidade acadêmica.

11.1 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

São sugeridos os seguintes desenvolvimentos futuros a partir deste protótipo:

- *Iteração sobre o protótipo*: a metodologia UCD apresenta, em seu último estágio, a proposta de melhoria contínua sobre o produto. Desta forma, sugere-se que a plataforma continue sendo testada e avaliada com o usuário a fim de se descobrir outros problemas de usabilidade, requisitos faltantes e recursos novos que possam também agregar valor à plataforma;
- *Manutenção e utilização do framework visual em outros projetos*: um *design system* ou *framework* visual permite que a instituição tenha em todos os seus sistemas uma mesma identidade e forma, permitindo que usuários não precisem aprender a utilizar diferentes plataformas associadas à universidade. Desta forma, sugere-se que o *framework* continue a ser desenvolvido, melhorado e seja disponibilizado de forma mais ampla dentro da universidade, permitindo que outros sistemas utilizem-no, tirando proveito das vantagens explicitadas acima;
- *Adição de funcionalidades sociais*: um dos desejos descobertos nas entrevistas - não abordado por este trabalho - foi no sentido de se obter funcionalidades “sociais” dentro do sistema, permitindo assim que alunos pudessem avaliar empresas, compartilhar experiências e melhor descobrir vagas pertinentes a seu curso. Desta forma, sugere-se que sejam desenvolvidas funcionalidades adicionais a ponto de permitir uma maior interação entre alunos dentro do sistema. De forma inicial, sugere-se que os recursos descritos acima sejam implementados, mas é necessário aprofundar-se neste requisito e descobrir a forma ideal de implementá-lo;
- *Melhor utilização do modelo de APIs pela universidade*: este trabalho visou colocar em pauta o modelo de APIs e a simplicidade em se acessar dados de outros sistemas relacionados, para assim diminuir a necessidade de manutenção de um mesmo dado em diferentes bancos de dados, garantindo principalmente a segurança da informação. Sugere-se então que tal modelo seja mais utilizado pela universidade, possibilitando a criação de interfaces centrais que tragam uma maior quantidade de informações às mãos de desenvolvedores que buscam inovar e ampliar a comunidade acadêmica. É necessário também prover um maior controle acerca dos dados, melhorando o esquema de segurança da aplicação a ponto de garantir o uso seguro de dados de pessoas associadas à instituição;
- *Normalização do banco de dados*: no desenvolver deste trabalho, foram encontrados alguns problemas de normalização do banco de dados. Estes problemas deixam a representação do dado mais complexa e repetitiva, dificultando a análise e expansão dos modelos.

REFERÊNCIAS

- ALLIANCE, A. **Kanban Board**. 2017. Disponível em: <<https://www.agilealliance.org/glossary/kanban-board>>. Acessado em 09/12/2017.
- BEM. **Get BEM**. 2017. Disponível em: <<http://getbem.com/>>. Acessado em 09/12/2017.
- BEYER H. HOLTZBLATT, K. **Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems**. [S.l.]: Morgan Kaufmann Publishers, 2008. ISBN 1-55860-411-1.
- FOUNDATION, I. D. **User Centered Design**. 2017. Disponível em: <<https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-centered-design>>. Acessado em 22/06/2017.
- HARISH, K. **Three layer API Design Architecture**. 2017. Disponível em: <<http://www.slideshare.net/HarishKumar544/three-layer-api-design-architecture>>. Acessado em 11/12/2017.
- IMARKLAB. **6 Principles to Understand Card Sorting and Tree Testing**. 2017. Disponível em: <<http://www.imarklab.com/en/2016/10/6-basic-principles-better-understand-card-sorting-tree-testing/>>. Acessado em 11/12/2017.
- LOWDERMILK, T. **User-Centered Design, A Developer's Guide to Building User-Friendly Applications**. 2013.
- MICROSOFT. **ASP.NET MVC Overview**. 2017. Disponível em: <[https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd381412\(v=vs.108\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd381412(v=vs.108).aspx)>. Acessado em 11/12/2017.
- MOONFARMER. **Applying Human-Centered Design Methods to Your Process**. 2018. Disponível em: <<https://dispatch.moonfarmer.com/applying-human-centered-design-methods-to-your-process-27b783147e8>>. Acessado em 22/02/2018.
- MOTTO, T. **Walkthrough to upgrade an Angular 1.x component to Angular 2**. 2016. Disponível em: <<https://toddmotto.com/walkthrough-to-migrate-an-angular-1-component-to-angular-2/>>. Acessado em 11/03/2018.
- PAAR, C. **Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners**. [S.l.]: Springer, 2009. ISBN 9783642041006.
- PHP, S. **User Guide**. 2017. Disponível em: <<https://www.slimframework.com/docs/>>. Acessado em 11/12/2017.
- ROMAN, G. **A taxonomy of current issues in requirements engineering**, *Computer*. 1985.
- SASS. **CSS with superpowers**. 2017. Disponível em: <<http://sass-lang.com/>>. Acessado em 09/12/2017.
- SCALADE, S. **SAFe Team Kanban**. 2017. Disponível em: <<http://www.scaledagileframework.com/team-kanban/>>. Acessado em 09/12/2017.
- SIROKER D KOOMEN, P. **A / B Testing: The Most Powerful Way to Turn Clicks Into Customers**. [S.l.]: Wiley, 2013. ISBN 9781118659205.

USABILITY.GOV. **Card Sorting**. 2017. Disponível em: <<https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/card-sorting.html>>. Acessado em 22/06/2017.

_____. **Heuristic Evaluations and Expert Reviews**. 2017. Disponível em: <<https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/heuristic-evaluation.html>>. Acessado em 22/06/2017.

_____. **Persona**. 2017. Disponível em: <<https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/personas.html>>. Acessado em 22/06/2017.

_____. **Requirements**. 2017. Disponível em: <<https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/requirements.html>>. Acessado em 22/06/2017.

_____. **Storyboard**. 2017. Disponível em: <<https://www.usability.gov/what-and-why/glossary/storyboard.html>>. Acessado em 22/06/2017.

XTENSIO. **User Persona Creator**. 2017. Disponível em: <<https://xtensio.com/user-persona/>>. Acessado em 09/12/2017.

ZOCHIO. **Introdução à Criptografia**. [S.l.]: Novatec, 2016. ISBN 978-85-7522-515-8.

12 APENDICE A – SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS

```

DROP DATABASE IF EXISTS TCC;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS TCC;
USE TCC;

CREATE TABLE proreccampus (
    CAMPUSID INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    CAMPUSCODIGO INTEGER NOT NULL,
    CAMPUSCNPJ VARCHAR(18) NOT NULL,
    CAMPUSNOME VARCHAR(100) NOT NULL,
    CAMPUSRUA VARCHAR(100) NOT NULL,
    CAMPUSNUMERO VARCHAR(50),
    CAMPUSCOMPLEMENTO VARCHAR(50),
    CAMPUSCEP INTEGER NOT NULL,
    CAMPUSBAIRRO VARCHAR(100),
    CAMPUSCIDADE VARCHAR(100) NOT NULL,
    CAMPUSUF CHAR(2) NOT NULL,
    CAMPUSFONE VARCHAR(50),
    CAMPUSFAX VARCHAR(50),
    CAMPUSREITOR VARCHAR(100),
    CAMPUSEMAIL VARCHAR(100),
    CAMPUSSITE VARCHAR(50),
    CAMPUSATENDIMENTO VARCHAR(360),
    CAMPUSSECAOJUDICIARIA VARCHAR(50) NOT NULL,
    CAMPUSSEGURADORAAPOLICE VARCHAR(50),
    CAMPUSSEGURADORA VARCHAR(50),
    CAMPUSSEGURADORARESPONSAVEL VARCHAR(50),
    CAMPUSSEGURADORAEMAIL VARCHAR(50),
    CAMPUSSEGURADORAINICIO DATE,
    CAMPUSSEGURADORATERMINO DATE,
    CAMPUSDIRETOR VARCHAR(50) NOT NULL,
    CAMPUSDIRETORCARGO VARCHAR(50) NOT NULL,
    CAMPUSDIRETORRG VARCHAR(20),
    CAMPUSDIRETORCPF VARCHAR(14),
    CAMPUSCHEFE VARCHAR(50),
    CAMPUSCHEFECARGO VARCHAR(50),
    CAMPUSCHEFEFONE VARCHAR(20),
    CAMPUSCHEFEEMAIL VARCHAR(50),

```

```

    CAMPUSCHEFESETOR VARCHAR(50),
    CAMPUSDATA DATE,
    CONSTRAINT PK_CAMPUS PRIMARY KEY (CAMPUSID)
);

```

```

INSERT INTO proreccampus (CAMPUSID, CAMPUSCODIGO, CAMPUSCNPJ,
CAMPUSNOME, CAMPUSRUA, CAMPUSNUMERO, CAMPUSCOMPLEMENTO,
CAMPUSCEP, CAMPUSBAIRRO, CAMPUSCIDADE, CAMPUSUF, CAMPUSFONE,
CAMPUSFAX, CAMPUSREITOR, CAMPUSEMAIL, CAMPUSSITE,
CAMPUSATENDIMENTO, CAMPUSSECAOJUDICIARIA,
CAMPUSSEGURADORAAPOLICE, CAMPUSSEGURADORA,
CAMPUSSEGURADORARESPONSAVEL, CAMPUSSEGURADORAEMAIL,
CAMPUSSEGURADORAINICIO, CAMPUSSEGURADORATERMINO)
VALUES ('1', '1', '51.745.311/0001-10', 'Curitiba', 'Avenida
Sete de Setembro', '25', '', '80001001', 'Centro', 'Curitiba',
'PR', '4133332211', '', 'Jose', 'curitiba@utfpr.edu.br',
'www.utfpr.org.edu.br/curitiba', 'Seg - Sex das 9:00 as 18:00',
'Seç o Judiciaria de Curitiba', '123456789', 'Caixa', 'Marcos',
'seguros@caixa.com.br', '2/1/2016', '12/31/2017'),
('2', '2', '22.483.876/0001-79', 'Apucarana', 'Avenida dos
Patos', '723', 'Lote 2', '18189331', 'Bode', 'Apucarana', 'PR',
'4136555695', '', 'Maldonado', 'apucarana@utfpr.edu.br',
'www.utfpr.org.edu.br/apucarana', 'Seg - Sex das 9:00 as
18:00', 'Seç o Judiciaria de Curitiba', '191292993', 'Caixa',
'Marcos', 'seguros@caixa.com.br', '2/1/2016', '12/31/2017');

```

```

CREATE TABLE prorecarea (
    AREAID INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    CAMPUSID INTEGER NOT NULL,
    AREACODIGO INTEGER NOT NULL,
    AREANOME VARCHAR(60) NOT NULL,
    AREADATA DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_AREA PRIMARY KEY (areaid),
    CONSTRAINT FK_AREA_CAMPUS FOREIGN KEY (CAMPUSID)
    REFERENCES proreccampus (CAMPUSID)
);

```

```

INSERT INTO prorecarea (AREAID, CAMPUSID, AREACODIGO, AREANOME,

```

```
AREADATA)
```

```
VALUES ('1', '1', '12', 'Informática', '2017-06-02'),  
       ('2', '1', '23', 'Eletrônica', '2017-07-03'),  
       ('3', '2', '43', 'Administraç o', '2017-06-04');
```

```
CREATE TABLE prorectipocurso (  
    TIPOCURSOID INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    TIPOCURSOCODIGO INTEGER,  
    TIPOCURSONOME VARCHAR(100),  
    TIPOCURSODATA DATE,  
    CONSTRAINT PK_TIPOCURSO PRIMARY KEY (TIPOCURSOID)  
);
```

```
INSERT INTO prorectipocurso (TIPOCURSOID, TIPOCURSOCODIGO,  
TIPOCURSONOME, TIPOCURSODATA)  
VALUES ('1', '54', 'Superior', '2017-06-02'),  
       ('2', '55', 'Tecnico', '2017-07-03'),  
       ('3', '56', 'Tecnologo', '2017-06-04');
```

```
CREATE TABLE prorecdepartamento (  
    DEPARTAMENTOID INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    CAMPUSID INTEGER NOT NULL,  
    DEPARTAMENTOCODIGO INTEGER NOT NULL,  
    DEPARTAMENTOSIGLA VARCHAR(20),  
    AREAid INTEGER NOT NULL,  
    DEPARTAMENTONOME VARCHAR(60),  
    DEPARTAMENTODATA DATE,  
    CONSTRAINT FK_DEPARTAMENTO_AREA FOREIGN KEY (areaid)  
        REFERENCES prorecarea (areaid),  
    CONSTRAINT FK_DEPARTAMENTO_CAMPUS FOREIGN KEY (CAMPUSID)  
        REFERENCES proreccampus (CAMPUSID)  
);
```

```
INSERT INTO prorecdepartamento (DEPARTAMENTOID, CAMPUSID,  
DEPARTAMENTOCODIGO, DEPARTAMENTOSIGLA, AREAid,  
DEPARTAMENTONOME, DEPARTAMENTODATA)  
VALUES ('1', '1', '1', 'DAINF', '1', 'Departamento Academico  
de Informática', '2017-06-02'),
```

```
( '2', '1', '2', 'DAELN', '2', 'Departamento Academico de
Eletronica', '2017-07-03'),
( '3', '2', '3', 'DAADM', '3', 'Departamento Academico de
Administraç o', '2017-06-04');
```

```
CREATE TABLE prorecprofessor (
    PROFID INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    CAMPUSID INTEGER NOT NULL,
    PROFSIAPE INTEGER NOT NULL,
    PROFLOGIN VARCHAR(20),
    PROFNOME VARCHAR(60),
    PROFSENHA VARCHAR(40),
    PROFNIVEL INTEGER,
    DEPARTAMENTOID INT(11) NOT NULL,
    PROFRAMAL VARCHAR(60),
    PROFCELULAR VARCHAR(60),
    PROFEMAIL VARCHAR(60),
    PROFPRAE CHAR(3),
    PROFSITUACAO VARCHAR(10),
    PROFDATA DATE,
    CONSTRAINT FK_PROFESSOR_CAMPUS FOREIGN KEY (CAMPUSID)
        REFERENCES proreccampus (CAMPUSID),
    CONSTRAINT FK_PROFESSOR_DEPARTAMENTO FOREIGN KEY
        (DEPARTAMENTOID)
        REFERENCES prorecdepartamento (DEPARTAMENTOID)
);
```

```
INSERT INTO prorecprofessor (PROFID, CAMPUSID, PROFSIAPE,
PROFLOGIN, PROFNOME, PROFSENHA, PROFNIVEL, DEPARTAMENTOID,
PROFRAMAL, PROFCELULAR, PROFEMAIL, PROFPRAE, PROFSITUACAO,
PROFDATA)
VALUES
( '1', '1', '51858', '123456', 'Galdino',
'81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055', '2', '1', '1400', '(41)
8888-8888', 'galdino@utfpr.edu.br', 'Sim', 'Ativo',
'2017-01-01'),
( '2', '1', '4324234', '12345', 'Acessor Marcos',
'81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055', '1', '1', '1400', '(41)
```

```

8888 – 8888', 'marcos@utfpr.edu.br', 'N o', 'Ativo',
'2017-01-01'),
('3', '2', '4234', '1234567', 'Professor Maldonado',
'81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055', '2', '3', '1400', '(41)
8888 – 8888', 'maldonado@utfpr.edu.br', 'Sim', 'Ativo',
'2017-01-01'),
('4', '2', '4234', '1234568', 'Acessor Jo o',
'81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055', '1', '3', '1400',
'(41) 8888 – 8888', 'joao@utfpr.edu.br', 'N o', 'Ativo',
'2017-01-01'),
('5', '1', '432432', '1234569', 'Profesor Luis',
'81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055', '3', '2', '1400',
'(41) 8888 – 8888', 'luis@utfpr.edu.br', 'N o', 'Ativo',
'2017-01-01');

```

```

CREATE TABLE prorecurso (
    CURSOID INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    CAMPUSID INTEGER NOT NULL,
    CURSOCODIGO INTEGER NOT NULL,
    CURSONOME VARCHAR(100) NOT NULL,
    CURSOPERFIL BOOLEAN,
    CURSOPERIODOO INTEGER,
    CURSOPERIODONO INTEGER,
    PROFPRAE INTEGER,
    PROFCOORDENADOR INTEGER NOT NULL,
    DEPARTAMENTOID INTEGER,
    CURSODISCIPLINAO VARCHAR(20),
    CURSODISCIPLINANO VARCHAR(20),
    CURSODATA DATE,
    TIPOCURSOID INTEGER NOT NULL,
    CURSOATIVO VARCHAR(3),
    CURSOBOLSAMIN INTEGER,
    CURSOBOLSAMEDIA INTEGER,
    CURSOBOLSAMAX INTEGER,
    CURSOQTDE INTEGER,
    JANEIRO INTEGER,
    FEVEREIRO INTEGER,
    MARCO INTEGER,

```

```

    ABRIL INTEGER,
    MAIO INTEGER,
    JUNHO INTEGER,
    JULHO INTEGER,
    AGOSTO INTEGER,
    SETEMBRO INTEGER,
    OUTUBRO INTEGER,
    NOVEMBRO INTEGER,
    DEZEMBRO INTEGER,
    TOTAL INTEGER,
    CONSTRAINT FK_CURSO_CAMPUS FOREIGN KEY (CAMPUSID)
        REFERENCES proreccampus (CAMPUSID),
    CONSTRAINT FK_CURSO_TIPOCURSO FOREIGN KEY (TIPOCURSOID)
        REFERENCES prorectipocurso (TIPOCURSOID),
    CONSTRAINT FK_CURSO_DEPARTAMENTO FOREIGN KEY
        (DEPARTAMENTOID)
        REFERENCES prorecdepartamento (DEPARTAMENTOID),
    CONSTRAINT FK_CURSO_PRAE FOREIGN KEY (PROFPRAE)
        REFERENCES prorecprofessor (PROFID),
    CONSTRAINT FK_CURSO_COORDENADOR FOREIGN KEY
        (PROFCOORDENADOR)
        REFERENCES prorecprofessor (PROFID)
);

INSERT INTO proreccurso (CURSOID, CAMPUSID, CURSOCODIGO,
CURSONOME, PROFPRAE, PROFCOORDENADOR, DEPARTAMENTOID,
TIPOCURSOID, CURSOATIVO)
VALUES ('6', '1', '212', 'Engenharia De Computaç o ', '1', '2',
'1', '1', 'Sim'),
('2', '1', '2', 'Engenharia Ind. Eletrônica ', '1', '2', '1',
'1', 'Sim'),
('3', '2', '3', 'Eletroténica ', '3', '4', '2', '2', 'N o ');

CREATE TABLE prorecusuario (
    usuarioid INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    CAMPUSID INTEGER NOT NULL,
    usuarionome VARCHAR(60) NOT NULL,
    usuariologin VARCHAR(60) NOT NULL,
    usuariounivel INTEGER NOT NULL,

```

```
    usuariosenha VARCHAR(60) NOT NULL,
    usuariosituacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    usuarioacesso DATE,
    usuariodata DATE,
    CONSTRAINT FK_USUARIO_CAMPUS FOREIGN KEY (CAMPUSID)
        REFERENCES proreccampus (CAMPUSID)
);

INSERT INTO prorecusuario (usuarioid, CAMPUSID, usarionome,
    usuariologin, usarionivel, usuariosenha, usuariosituacao,
    usuarioacesso, usuariodata)
VALUES ('5', '2', 'ADM', '1234', '1',
    '81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055', 'Ativo', '2017-06-06',
    '2017-01-01'),
('6', '1', 'Felipe', '1247222', '3',
    '81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055', 'Ativo', '2017-06-06',
    '2017-01-01'),
('7', '1', 'ADM', '1234', '1',
    '81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055', 'Ativo', '2017-06-06',
    '2017-01-01');

CREATE TABLE prorecsegmento (
    SEGMENTOID INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    CAMPUSID INTEGER NOT NULL,
    SEGMENTOCODIGO INTEGER NOT NULL,
    SEGMENTONOME VARCHAR(50),
    SEGMENTODATA DATE,
    CONSTRAINT FK_CAMPUS_PROFESSOR FOREIGN KEY (CAMPUSID)
        REFERENCES proreccampus (CAMPUSID)
);

INSERT INTO prorecsegmento (SEGMENTOID, CAMPUSID,
    SEGMENTOCODIGO, SEGMENTONOME, SEGMENTODATA)
VALUES ('1', '1', '1', 'Computação', '2017-01-01'),
('2', '1', '2', 'Design', '2017-01-01');

CREATE TABLE prorecrelatorio (
    relatorioid INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    campuscodigo INTEGER NOT NULL,
```

```
    alunomatrícula INTEGER NOT NULL,  
    contratotermo INTEGER NOT NULL,  
    relatoriocodigo INTEGER NOT NULL,  
    relatorioinicio DATE NOT NULL,  
    relatoriotermino DATE NOT NULL,  
    professorsiape INTEGER NOT NULL,  
    relatoriomodalidade VARCHAR(40) NOT NULL,  
    relatoriopasta VARCHAR(40) NOT NULL,  
    relatoriodata DATE  
);  
  
CREATE TABLE prorecoferta (  
    OFERTAID INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    CAMPUSID INTEGER NOT NULL,  
    OFERTACODIGO INTEGER NOT NULL,  
    EMPRESACNPJ VARCHAR(18),  
    OFERTACONTATO VARCHAR(50),  
    OFERTAFONE VARCHAR(50),  
    OFERTAEMAIL VARCHAR(50),  
    OFERTACARGO VARCHAR(100),  
    OFERTAATIVIDADE VARCHAR(100),  
    OFERTAREQUISITO VARCHAR(100),  
    OFERTABOLSA VARCHAR(100),  
    OFERTAPERIODO VARCHAR(4),  
    OFERTAVAGAS INT,  
    OFERTASEXO VARCHAR(2),  
    OFERTAHORARIO VARCHAR(100),  
    OFERTATIPO VARCHAR(20),  
    OFERTAINTERNET VARCHAR(10),  
    OFERTASITUACAO VARCHAR(10) NOT NULL,  
    OFERTAACESSO INT,  
    OFERTAACESSODT DATE,  
    OFERTAIP VARCHAR(20),  
    OFERTASUBIP VARCHAR(20),  
    OFERTABENEFICIO VARCHAR(200),  
    OFERTADATA DATE,  
    CONSTRAINT FK_OFERTA_CAMPUS FOREIGN KEY (CAMPUSID)  
        REFERENCES proreccampus (CAMPUSID)  
);
```

```

INSERT INTO prorecoferta (OFERTAID, CAMPUSID, OFERTACODIGO,
OFERTACONTATO, OFERTAFONE, OFERTAEMAIL, OFERTACARGO,
OFERTAATIVIDADE, OFERTAREQUISITO, OFERTABOLSA, OFERTAPERIODO,
OFERTAVAGAS, OFERTASEXO, OFERTAHORARIO, OFERTATIPO,
OFERTAINTERNET, OFERTASITUACAO, OFERTAACESSO, OFERTAACESSODT,
OFERTAIP, OFERTASUBIP, OFERTABENEFICIO, OFERTADATA)
VALUES ('1', '1', '518589', 'Marcos', '(41) 98888-8888',
'marcos@teste.com', 'Estagio', 'Estagio na area de TI', 'Eng
Computacao', 'RS1400', '7', '2', 'M', 'Manh', NULL,
'www.teste.com', 'Ativo', NULL, NULL, NULL, NULL, 'Bolsa e VR',
'2017-01-01'),
('2', '1', '4324234', 'Marcos', '(41) 98765-5699',
'marcos@teste.com', 'Técnico', 'Estagio técnico na area de
procuradoria', 'Eng Computacao', 'RS2400', '8', '2', 'MF',
'Manh', NULL, 'www.teste.com', 'Ativo', NULL, NULL, NULL,
NULL, 'Bolsa e VR', '2017-01-01'),
('3', '2', '4234', 'Jose', '(41) 93333-3336', 'jose@teste.com',
'Estágio', 'Estagio na area de Design', 'Cursando design',
'RS600', '6', 'F', '1', 'Manh', NULL, 'www.teste.com',
'Ativo', NULL, NULL, NULL, NULL, 'Bolsa e VR', '2017-01-01');

```

```

CREATE TABLE prorecofertacurso (
    OFERTACURSOID INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    CAMPUSID INTEGER NOT NULL,
    OFERTAID INT NOT NULL,
    CURSOID INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_OFERTACURSO_CAMPUS FOREIGN KEY (CAMPUSID)
        REFERENCES proreccampus (CAMPUSID),
    CONSTRAINT FK_OFERTACURSO_OFERTA FOREIGN KEY (OFERTAID)
        REFERENCES prorecoferta (OFERTAID),
    CONSTRAINT FK_OFERTACURSO_CURSO FOREIGN KEY (CURSOID)
        REFERENCES proreccurso (CURSOID)
);

```

```

INSERT INTO prorecofertacurso (OFERTACURSOID, CAMPUSID,
OFERTAID, CURSOID)
VALUES ('1', '1', '1', '6'),
('2', '1', '2', '6'),
('3', '1', '2', '2'),

```

```
( '4', '2', '3', '3' );
```

```
CREATE TABLE proreclog(  
    logid          INT(10) PRIMARY KEY,  
    campuscodigo  INT(06) NOT NULL,  
    usuariologin  VARCHAR(60) NOT NULL,  
    usarionome    VARCHAR(60) NOT NULL,  
    usarionivel   INT (02),  
    logdominio    VARCHAR(60),  
    logipexterno  VARCHAR(30) NOT NULL,  
    logipinterno  VARCHAR(30),  
    logsistema    VARCHAR(60),  
    logprograma   VARCHAR(60),  
    logtabela     VARCHAR(60),  
    logoperacao   VARCHAR(60),  
    logregistro   VARCHAR(60),  
    logobservacao VARCHAR(60),  
    logdata       DATE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE prorecindicadores (  
    id INT(11) PRIMARY KEY,  
    codigo INT(2),  
    campus INT(6),  
    descricao VARCHAR(70),  
    janeiro INT(4),  
    fevereiro INT(4),  
    marco INT(4),  
    abril INT(4),  
    maio INT(4),  
    junho INT(4),  
    julho INT(4),  
    agosto INT(4),  
    setembro INT(4),  
    outubro INT(4),  
    novembro INT(4),  
    dezembro INT(4),  
    total INT(6)  
);
```

```
CREATE TABLE prorecestagio (  
    ESTAGIOID          INT(10) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    ESTAGIOCAMPUS      INT(10) NOT NULL,  
    ESTAGIOTERMO       INT(10) NOT NULL,  
    ESTAGIORELATORIO  INT(10),  
    ESTAGIOOBRIGATORIO BOOLEAN,  
    ESTAGIOPROFESSOR  INT(10),  
    ESTAGIODTINICIO   DATE,  
    ESTAGIODTFIM       DATE,  
    ESTAGIODATA        DATE,  
    CONSTRAINT FK_ESTAGIO_CAMPUS FOREIGN KEY (ESTAGIOCAMPUS)  
        REFERENCES proreccampus (CAMPUSID)  
);
```

```
INSERT INTO prorecestagio (ESTAGIOID, ESTAGIOCAMPUS,  
ESTAGIOTERMO, ESTAGIORELATORIO, ESTAGIOOBRIGATORIO,  
ESTAGIOPROFESSOR, ESTAGIODTINICIO, ESTAGIODTFIM, ESTAGIODATA)  
VALUES ('1', '1', '81992944', '118111', TRUE, '1',  
'2017-01-01', '2017-06-01', '2017-01-01'),  
( '2', '1', '51699211', '232132', FALSE, '1', '2017-01-01',  
'2017-12-01', '2017-01-01');
```

```
CREATE TABLE prorecempresa (  
    empresaid INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    CAMPUSID  INTEGER NOT NULL,  
    empresacnpj VARCHAR(18) NOT NULL,  
    empresasenha VARCHAR(100) NOT NULL,  
    empresarazao VARCHAR(100),  
    empresafantasia VARCHAR(100),  
    empresatamanho VARCHAR(10),  
    empresaempregados INTEGER,  
    empresabairro VARCHAR(100),  
    empresarua VARCHAR(100),  
    empresanumero VARCHAR(50),  
    empresacomplemento VARCHAR(100),  
    empresacep VARCHAR(10),  
    empresacidade VARCHAR(100),  
    empresauf CHAR(2),
```

```

empresafone VARCHAR(50),
empresafax VARCHAR(50),
empresacontrato VARCHAR(100),
empresacontratoemail VARCHAR(100),
empresarepresentante VARCHAR(100),
empresarepresentantecargo VARCHAR(100),
empresarepresentanteemail VARCHAR(100),
empresahistorico BOOLEAN,
empresasituacao VARCHAR(12),
AREAID INT(11),
DEPARTAMENTOID INT(11),
empresaapta CHAR(3),
empresavisita VARCHAR(10),
empresamotivo BOOLEAN,
empresaprofessor INTEGER,
segmentocodigo INTEGER,
empresaaetiqueta CHAR(1),
empresaatualizada CHAR(10),
empresadata DATE,
CONSTRAINT FK_EMPRESA_CAMPUS FOREIGN KEY (CAMPUSID)
    REFERENCES proreccampus (CAMPUSID),
CONSTRAINT FK_EMPRESA_AREA FOREIGN KEY (AREAID)
    REFERENCES proreccarea (AREAID),
CONSTRAINT FK_EMPRESA_DEPARTAMENTO FOREIGN KEY
(DEPARTAMENTOID)
    REFERENCES prorecdepartamento (DEPARTAMENTOID)
);
INSERT INTO prorecempresa
VALUES (1, 1, '066-265-5656-89',
'81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055', 'Empresa Teste', 'Teste',
'Grande', 0, 'Centro', 'Avenida 24 de maio', '23', 'Predio 2',
'80240-065', 'Curitiba', 'PR', '41 3333-0002', '', 'Marcos',
'Marcos@teste.com', 'Josue', 'Gerente', 'Josue@teste.com',
TRUE, 'Ativa', 1, 1, 'Sim', 'Efetuada', TRUE, 1, 1, 'A', 'Sim',
'2017-06-01');

CREATE TABLE prorecaluno (
    ALUNOMATRICULA INT NOT NULL,
    ALUNOID INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,

```

```

CAMPUSID INTEGER NOT NULL,
ALUNOSENHA VARCHAR(200),
ALUNOACESSO DATE,
ALUNONOME VARCHAR(50),
ALUNOSEXO CHAR(1),
ALUNONASCIMENTO DATE,
ALUNOUF VARCHAR(2),
ALUNOCPF VARCHAR(14) NOT NULL,
ALUNORG VARCHAR(25),
ALUNORGEXPEDICAO VARCHAR(25),
ALUNOFONE VARCHAR(20),
ALUNOCELULAR VARCHAR(20),
ALUNOEMAIL VARCHAR(100),
ALUNOPERIODO INT NOT NULL,
ALUNOTURNO VARCHAR(4000),
ALUNOSITUACAO VARCHAR(4000),
ALUNOAPTO VARCHAR(4000),
ALUNOIP VARCHAR(50),
CURSOID INT NOT NULL,
ALUNOTIPO VARCHAR(4000),
ALUNONIVEL INT,
ALUNOJORNADA INT,
ALUNOGRADE VARCHAR(10),
ALUNODATA DATE,
CONSTRAINT FK_ALUNO_CAMPUS FOREIGN KEY (CAMPUSID)
    REFERENCES proreccampus (CAMPUSID),
CONSTRAINT FK_ALUNO_CURSO FOREIGN KEY (CURSOID)
    REFERENCES proreccurso (CURSOID)
);
INSERT INTO proreccaluno
VALUES ('1247222', 1, 1, '14242f2dd19232af9fcfc27e42fb9a14',
'2017-06-02', 'Felipe Teste', 'M', '1993-02-13', 'PR',
'067-000-500-30', '215-699-654-8', 'SASP', '41 3333 - 3333',
'41 93666-6663', 'felipeteste@utfpr.edu.br', 1, 'Manha',
'Regular', 'Sim', '', 6, 'Superior', 1, 1, 'Integral',
'2017-02-01');

```

```

CREATE TABLE prorecccontrato (

```

CONTRATOID INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
CAMPUSID INTEGER NOT NULL,
CONTRATOTERMO INTEGER NOT NULL,
CONTRATOADITIVO INTEGER,
ALUNOID INT(11) NOT NULL,
EMPRESAID INT(11) NOT NULL,
CONTRATOATIVIDADE VARCHAR(4000),
CONTRATOJORNADA INTEGER NOT NULL,
CONTRATOMINUTO INTEGER,
CONTRATOVALORBOLSA VARCHAR(12),
CONTRATOBOLSAMODALIDADE VARCHAR(06),
CONTRATOBOLSAMEDIA INTEGER,
CONTRATOBENEFICIOS VARCHAR(100),
CONTRATOINICIODATA DATE NOT NULL,
CONTRATOTERMINODATA DATE NOT NULL,
CONTRATOENCERRADODATA DATE NOT NULL,
CONTRATOHORARIO VARCHAR(240) NOT NULL,
CONTRATOVISITAMODALIDADE VARCHAR(12),
CONTRATOVISITADATA VARCHAR(10),
CONTRATOSITUACAO VARCHAR(12) NOT NULL,
CONTRATOSITUACAODATA VARCHAR(10),
CONTRATOAPOLICE VARCHAR(100),
CONTRATOSEGURADORA VARCHAR(100),
CONTRATOGRADE VARCHAR(50),
CONTRATOAPROVADODIEEM BOOLEAN,
PROFORIENTADOR INTEGER,
AGENTECODIGO INTEGER,
CONTRATOBRIGATORIO CHAR(3),
CONTRATOBRIGATORIODATA VARCHAR(10),
CONTRATOSUPERVISOR VARCHAR(100),
CONTRATOSUPERVISORCARGO VARCHAR(100),
CONTRATOSUPERVISORSETOR VARCHAR(100),
CONTRATOSUPERVISOREMAIL VARCHAR(100),
CONTRATOSUPERVISORFONE VARCHAR(50),
CONTRATOSUPERVISORCELULAR VARCHAR(50),
CONTRATOSEGURO CHAR(1),
CONTRATOSEGURODATA VARCHAR(10),
CONTRATOBLETIM CHAR(1),
CONTRATOBLETIMDATA VARCHAR(10),

```
CONTRATODATA DATE,  
CONSTRAINT FK_CONTRATO_CAMPUS FOREIGN KEY (CAMPUSID)  
    REFERENCES proreccampus (CAMPUSID),  
CONSTRAINT FK_CONTRATO_ALUNO FOREIGN KEY (ALUNOID)  
    REFERENCES prorecaluno (ALUNOID),  
CONSTRAINT FK_CONTRATO_EMPRESA FOREIGN KEY (EMPRESAID)  
    REFERENCES prorecempresa (EMPRESAID)  
);
```

```
CREATE TABLE prorecagente (  
    AGENTEID INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    CAMPUSCODIGO INTEGER NOT NULL,  
    AGENTECODIGO INTEGER NOT NULL,  
    AGENTECNPJ VARCHAR(18) NOT NULL,  
    AGENTENOME VARCHAR(50),  
    AGENTESIGLA VARCHAR(20),  
    AGENTEDATAINICIO DATE,  
    AGENTEDATATERMINO DATE,  
    AGENTECONTATO VARCHAR(50),  
    AGENTEfone VARCHAR(20),  
    AGENTEEMAIL VARCHAR(50),  
    AGENTESITUACAO VARCHAR(12) NOT NULL,  
    AGENTEDATA DATE,  
    CONSTRAINT PK_AGENTE PRIMARY KEY (AGENTEID)  
);
```

```
INSERT INTO prorecagente  
VALUES (1, 1, 1234, '118-233-323-32', 'Forma Estagios', 'FE',  
'2017-01-01', '2017-12-31', 'Marcos', '41 4111-2226',  
'forma@forma.com.br', 'Ativo', '2017-01-01');
```

```
CREATE TABLE prorecaditivo (  
    ADITIVOID INT(12) PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    CAMPUSID INTEGER NOT NULL,  
    CONTRATOTERMO INT(8) NOT NULL,  
    ADITIVONUMERO INT(2) NOT NULL,  
    ADITIVOOBRIGATORIO CHAR(3),  
    ADITIVOOBRIGATORIODATA VARCHAR(10),  
    ADITIVOATIVIDADE LONGTEXT,  
    ADITIVOJORNADA INT(2),
```

```
ADITIVOMINUTO INT(2),
ADITIVOVALORBOLSA VARCHAR(12),
ADITIVOBOLSAMODALIDADE VARCHAR(06),
ADITIVOBENEFICIOS VARCHAR(100),
ADITIVOINICIODATA VARCHAR(10),
ADITIVOTERMINODATA VARCHAR(10),
ADITIVOHORARIO VARCHAR(240),
ADITIVOSITUACAO VARCHAR(12),
ADITIVOSITUACAODATA VARCHAR(10),
ADITIVOAPOLICE VARCHAR(100),
ADITIVOSEGURADORA VARCHAR(100),
PROFORIENTADOR INT(12),
ADITIVODATA DATE,
CONSTRAINT FK_ADITIVO_CAMPUS FOREIGN KEY (CAMPUSID)
    REFERENCES proreccampus (CAMPUSID)
);
```